

Українська ентомофауністика

ISSN
2078-9653

Том 2 №5 2011

*Українська
ентомофауністика*

*Ukrainska
Entomofaunistyka*

Науковий онлайнний журнал
Scientific online journal

Том 2 № 5 2011
Volume 2 No 5 2011

Київ — Kiev

Українська ентомофауністика

Ukrainska Entomofaunistyka

Публікується Київським відділенням Українського ентомологічного товариства та Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України (Київ).

Published by Kiev Section of the Ukrainian Entomological Society and the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

«Українська ентомофауністика» — онлайн-журнал з фауністики комах та інших наземних членистоногих України та суміжних країн.

“Ukrainska Entomofaunistyka” is a peer-reviewed online journal on the faunistics of insects and other terrestrial arthropods of Ukraine and bordering countries.

Головний редактор: Editor-in-Chief:

Корнєєв В. О. Valery A. Korneyev

Члени редакційної колегії: Editorial Board Members:

Акімов І.А., Бідзіля О.В., Вервес Ю.Г., Гершензон З.С., Гумовський О.В., Зерова М.Д., Колодочка Л.О., Матушкіна Н.О., Плющ І.Г., Пучков О.В., Радченко В.І., Радченко О.Г., Федоренко В. П.
Igor A. Akimov, Aleksei V. Bidzilya, Vitaly P. Fedorenko, Zlata S. Gershenson, Alexey V. Gumovsky, Leonid A. Kolodochka, Nataly A. Matushkina, Igor G. Pljushch, Aleksandr V. Puchkov, Vladimir G. Radchenko, Aleksandr G. Radchenko, Yuri G. Verves, Marina D. Zerova.

Редактори випуску:

В.О. Корнєєв та О.В. Прохоров

Editors:

Valery A. Korneyev & Aleksey V. Prokhorov

For detailed information (contents, instructions for authors, summaries and key words) visit our website at:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/index>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

Для детальнішої інформації (зміст, правила для авторів, резюме і ключові слова) відвідайте веб-сторінку журналу:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/home>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

ISSN 2078-9653

Cover photo by V. Korneyev

ЗМІСТ

CONTENTS

Васько Б. М. Новые данные по распространению <i>Hoplia golovjankoi</i> Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) в Украине	
Vas'ko B. N. Новые данные по распространению <i>Hoplia golovjankoi</i> Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) в Украине	1–2
Бідзіля О. В. Обзор выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Киевской области	
Bidzilya, O. V. A review of gelechiid moths (Lepidoptera) of Kiev Region	3–11
Кретьєн С., Ельмінже Т. і Корнєєв В. О. Перша вказівка мухи-осетниці (Diptera: Tephritidae) з Люксембургу	
Christian S., Helminger T. & Korneyev V. A. The first record of a fruit fly (Diptera: Tephritidae) from Luxembourg	12
Баранов В. О. Нові знахідки комарів-дзвінців (Diptera: Chironomidae) з наземними та напівводними личинками з України	
Baranov V. A. New records of the non-biting midges (Diptera: Chironomidae) with terrestrial and semiaquatic larvae from Ukraine	13–15
Зайка М. І., Корнєєв В. О. і Попов Г. В. Нові знахідки псаруса червастого <i>Psarus abdominalis</i> (Diptera: Syrphidae), занесеного до «Червоної книги України»	
Zaika M. I., Korneyev V. A. & Popov G. V. New finds of <i>Psarus abdominalis</i> (Diptera: Syrphidae) included to the Red Data Book of Ukraine	16
Гричанов І. Я., Мюллер Г. К., Єфремова З. О., Кравченко В. Д. і Траоре М. М. Про поширення <i>Diaphorus lawrencei</i> Curran (Diptera: Dolichopodidae) у тропіках Африки	
Grichanov, I. Ya., Müller, G. C., Yefremova, Z. A., Kravchenko, V. D. & Traore, M. M. On the distribution of <i>Diaphorus lawrencei</i> Curran (Diptera: Dolichopodidae) in tropical Africa	17–19
Попов Г. В. Новые находки мух-журчалок (Diptera: Syrphidae), занесенных до «Червоної книги України»	
Popov G. V. New finds of the hover flies (Diptera: Syrphidae) included to the Red Data Book of Ukraine	20
Євстигнєєв Д. О. Мухи-осетниці триби Муорітіні (Diptera: Tephritidae) Ульяновської області (Росія)	
Evstigneev D. A. The fruit flies of the tribe Muoritini (Diptera: Tephritidae) of Ulyanovsk Region (Russia)	21–30
Мохамадзаде-Намін С. Нові відомості про мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) у фауні Ірану	
Mohamadzade Namin S. New data on the fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Iran	31–35

Нові відомості про поширення *Hoplia golovjankoi* Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) в Україні

Б.М. Васько

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15
Київ-30, 01601 МСП Україна

e-mail: fr.otto@mail.ru

Новые данные по распространению *Hoplia golovjankoi* Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) в Украине. Васько Б. Н. Резюме. Приведены новые места находок для одного из редких видов хрущей в фауне Украины. Полученные данные позволяют уточнить распространение этого вида в Украине.

Ключевые слова: Scarabaeoidea, *Hoplia*, распространение, новые местонахождения.

Нові відомості про поширення *Hoplia golovjankoi* Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) в Україні. Васько Б. Н. Резюме. Наведено нові місця знахідок для одного з рідкісних видів хрущів у фауні України. Отримані дані дозволяють уточнити поширення цього виду в Україні.

Ключові слова: Scarabaeoidea, *Hoplia*, поширення, нові місцезнаходження.

New Data on Distribution of *Hoplia golovjankoi* Jakobson, 1914 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hopliinae) in Ukraine. Vas'ko B. N. Summary. New location of finds of a rare cockchafer species in Ukraine are listed. These data clearly show that it is more widespread in Ukraine than it was considered previously.

Key words: Scarabaeoidea, *Hoplia*, distribution, new localities.

Вступ

Вивчення колекційних матеріалів з фондів Зоо-музею Ніжинського університету ім. Миколи Гоголя, було з'ясовано, що *H. golovjankoi* мешкає на території Чернігівського Полісся.

Матеріал і методи

Назву таксону наведено за Каталогом палеарктичних твердокрилих (Smetana, 2006).

Матеріал зберігається в колекції зоо музею Ніжинського держуніверситету ім. Миколи Гоголя.

Hoplia golovjankoi Jakobson, 1914 (рис. 1–3)

Матеріал. Україна: Чернігівська обл.: Загребельна Слобода, 51°56'N 31°53'E, 15.07.1994, 1 ♂ (Шешурак); Голубичі, 51°45'N 31°9'E, 15.06.2000, 1 ♂ (Вітченко).

H. golovjankoi — один з 8 видів роду *Hoplia*, які мешкають в Україні. Незважаючи на те, що цей, безумовно цікавий, вид був описаний майже сторіччя тому, відомостей про нього і досі небагато. З численних публікацій, що містять хоч якусь згадку про цей вид (Савченко, 1934, 1938; Медведев, 1952; Васько, 2005 та ін.), можна дізнатися, що його поширення обмежувалося лише невеликою частиною Київської області в межах середньої течії Дніпра. Фактично, ці дані підтверджувалися і наявним колекційним матеріалом.

Знахідки на Чернігівщині є доволі цікавими з огляду на цілу низку причин. Насамперед, поширення цього виду в Україні є досі остаточно нез'ясованим. З одного боку, я можу висловити припущення, що він репрезентований на вже відомих місцях його мешкання вкрай нерівномірно і утворює невеликі популяції. На користь цього може свід-

Рис. 1–3. *Hoplia golovjankoi* (1, 3 —загальний вигляд зверху, 2 — едеагус): 1–2 — ♂, 3 — ♀.

чити й те, що в місцях свого перебування вид в окремі роки може зустрічатися у доволі великій кількості, хоча за межами таких зовсім невеликих територій не зустрічається. Окрім того, я поки що не маю ніяких відомостей, які б свідчили на користь розширення цим видом свого ареалу, як до речі, це можна спостерігати на прикладі *Hoplia brevipes* Medvedev, 1952 який за доволі короткий проміжок часу в останні роки поширився, і відтепер реєструється не тільки в Грузії (звідки він був описаний), але і на Північному Кавказі і в Краснодарському краї Росії.

За С. І. Медведєвим (Медведєв, 1952), *H. golovjankoi*, як і більшість споріднених видів, заселяє переважно легкі піщані ґрунти, але мені так само і відомі випадки поодиноких знахідок цього виду на сіро- і глиноземах. Слід зазначити, що літ дорослих комах теж поки що не зафіксований, а сам вид в місцях перебування найчастіше потрапляє до різноманітних ґрунтових пасток.

Подяки

Висловлюю щиро подяку П. Н. Шешураку за наданий мені для опрацювання матеріал з фондів Зоомузею Ніжинського університету ім. Миколи Гоголя. Фотографії жуків зроблено В. О. Корнєєвим.

Роботу виконано за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України (ДФФД № Ф40.4/043).

Література

- Васько Б. Н. 2005. Находки редких видов пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) в Правобережной Украине. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2004), 12 (1–2), 68–70.
- Медведев С. И. 1952. *Пластинчатоеусые (Scarabaeidae). Подсемейство Melolonthinae. Ч. 2. (Хрущи)*. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград, 1–274. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; 10(2)).
- Савченко С. М. 1934. Фауна жуків-листорожців (Coleoptera, Scarabaeidae) Київщини та її зоогеографічний характер. *Збірник праць Зоомузею ВУАН*, 41–85.
- Савченко С. М. 1938. Матеріали до фауни УРСР. *Пластинчатоеусі жуки (Coleoptera, Scarabaeidae)*. Вид-во АН УРСР, Київ, 1–208.
- Smetana A. 2006. *Hopliini*. In: Löbl I. & Smetana A., eds. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea — Scirtoidea — Dascilloidea — Buprestoidea — Byrrhoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 184–189.

Обзор выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Киевской области

А. В. Бидзиля

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Зоологический музей
ул. Владимирская, 60
01601 ГСП, Киев, Украина

E-mail: bidzilya@univ.kiev.ua

Bidzilya O.V. A review of gelechiid moths (Lepidoptera) of Kiev Region. Summary. A checklist of 121 species of the Gelechiid moths from the Kiev region is present. *Pseudotelphusa istrella* is recorded for the continental part of Ukraine for the first time.

Key words: Lepidoptera, Gelechiidae, Ukraine, Kiev region

Бидзиля А. В. Обзор выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Киевской области. Резюме. Приводится список 121 вида выемчатокрылых молей Киевской области. *Pseudotelphusa istrella* впервые указывается для материковой части Украины.

Ключевые слова: Lepidoptera, Gelechiidae, Украина, Киевская область

Бідзіля О. В. Огляд ви́мчатокрылих молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Київської області. Резюме. Наведено список 121 виду ви́мчатокрылих молей Київської області. *Pseudotelphusa istrella* наведено вперше для материкової частини України.

Ключові слова: Lepidoptera, Gelechiidae, Україна, Київська область

Введение

Выемчатокрылые моли, или гелехииды, – одно из крупнейших семейств микрочешуекрылых, насчитывающее в своем составе более 4000 видов (Нерпег, 1991). В Украине известно более 300 видов гелехиид. Представители семейства распространены во всех физико-географических зонах Украины, однако их видовой состав в различных регионах Украины изучен не равномерно. Наиболее полно изучен видовой состав выемчатокрылых молей для АР Крым и Львовской области, несколько хуже, однако тоже относительно хорошо, изучены юго-восточные области. Большинство остальных областей Украины, в том числе и Киевская, остаются исследованными весьма фрагментарно.

Первые сведения о выемчатокрылых молях Киева и области можно найти в работах прикладного характера начала XX века. Так, некоторые виды-вредители садоводства *Anarsia lineatella* Zeller, *Recurvaria nanella* Denis & Schiffermüller, *R. leucatella* Clerck указываются в работах Добровлянского (1914, 1915) и Троицкого (1926). Круликовский (1921) приводит зерновую моль (*Sitotroga cerealella* Olivier) в списке синантропных чешуекрылых Киева. Хлопковая моль (*Pexicopia malvella* Hübner) указана Бельским (1924) как вредитель лекарственного растения алтея (*Althaea officinalis*) в окрестно-

стях Киева. Первый систематический список 16 видов выемчатокрылых молей, зарегистрированных в Киеве и его окрестностях, был опубликован Любомудровым (1917). Три вида гелехиид, собранных близ Днепровской биологической станции в окрестностях сел Староселье и Сваромля (ныне затоплены водами Киевского водохранилища), указывает Совинский (1926). В дальнейшем Жихарев (1928) в работе, посвященной чешуекрылым Дарницкой лесной опытной дачи, находившейся на территории нынешнего Бортнического лесничества, приводит 19 видов гелехиид. Среди видов, собранных И. Жихаревым, оказался один новый вид, описанный годом позже Герасимовым как *Helcystogramma albinervis* (Gerasimov, 1929). Лебедев (1936) указывает 44 вида гелехиид, собранных им на территории Голосеевского леса. Совинский (1938) приводит из разных пунктов нынешней Киевской области 50 видов выемчатокрылых молей. Таким образом, после выхода последней упомянутой выше работы, в Киеве и Киевской области было известно 66 видов гелехиид. В последующие годы фаунистические списки выемчатокрылых молей данного региона не публиковались. В последние десятилетия появились публикации, посвященные интересным фаунистическим находкам микрочешуекрылых в Украине, среди которых имеются указания ряда выемчатокрылых молей (*Gelechia*

jakovlevi Krulikovskij, *Xystophora carchariella* Zeller, *Scrobipalpa clintoni* Povolny, *Syncopacma wormiella* Wolff, *Neofriseria kuznetzovae* Bidzilia, *Acanthophila latipennella* Rebel из Киевской области (Бидзиля, 1997; Бидзиля и др., 2003, 2011; Бидзиля и Будашкин, 1998; Бідзіля та Будашкін, 2004).

Таким образом, предлагаемый ниже список является первым после 1938 года обобщением сведений о выемчатокрылых молях Киева и области.

Материал и методы

Список составлен на основании обработки коллекционных материалов фондовых коллекций Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (сборщики Нестеров/Nesterov, Рутьян/Rutjan) и Зоологического музея Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (сборщики Говорун, Головушкин, Костюк/Kostjuk, Lebedev, Сергиенко, Sovinskij).

Пункты сбора материала, указанные на этикетках в списке видов, имеют следующие координаты:

- Боярка (Bojarka) — 50°19'N 30°17'E
- Букрин (Великий Букрин) — 49°56'N 31°18'E
- Вита Почтовая — 50°18'N 30°23'E
- Глеваха — 50°16'N 30°19'E
- Гостомель — 50°34'N 30°12'E
- Заворычи — 50°42'N 31°8'E
- Ирпень — 50°30'N 30°14'E
- Капитановка (Kapitanovka) — 50°26'N 30°12'E
- Конча-Заспа — 50°16'N 30°36'E
- Круглик — 50°18'N 30°27'E
- Марьяновка — 50°28'N 29°58'E
- Музычи («Muzichi») — 50°21'N 30°7'E
- Ровжи («Rovzhy») — 50°51'N 30°36'E
- Романовка (см. Ирпень)
- Сошников («Сошники») — 50°6'N 31°07'E
- Староселье («Starosselije») — село затоплено Киевским водохранилищем, точные координаты не установлены;
- Стоянка («Stoyanka») — 50°26'N 30°13'E
- Хотов — 50°19'N 30°28'E
- Хотяновка — 50°35'N 30°34'E
- Чары, урочище («Tchary») — 50°41'N 29°37'E.

Подсемейство Aristoteliinae

Триба Aristoteliini

Aristotelia baltica A.Sulcs & I.Sulcs, 1983

Лебедев, 1936: 62 (*pancaliella*) (Киев).

Xystophora carchariella (Zeller, 1839)

Бидзиля и др., 2003: 66 (Вита Почтовая).

Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Muzichi, 15.08.2007, 1 ♀ (Nesterov).

Подсемейство Apatetrinae

Триба Apatetrini

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)

Любомудров, 1917: 42 (*Chrysopora hermanella*) (Киев); Жихарев, 1928: 243 (*Chrysophora hermanella*) (Киев); Совинский, 1938: 67 (*Microsetia hermanella*) (Киев).

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 1 ♀; 21.07.2007, 1 ♂ (Nesterov).

Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)

Совинский, 1938: 67 (*Microsetia stipella*) (Киев).

Материал. Глеваха, 10.08.2003, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 1.05.2004, 1 ♀; 13.05.2007, 1 ♀; 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov); Стоянка, 20.08.1979, 1 ♂ (Нестеров).

Подсемейство Anomologinae

Триба Anomologini

Argolamprotes micella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Материал. Музычи, 30.06.2008, 2 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♂ (Костюк).

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871

Материал. Музычи, 13.06.2008, 1 ♂ (Нестеров).

Bryotropha affinis (Haworth, 1828)

Совинский, 1938: 65 (Киев, Чары).

Материал. «Kapitanovka, 13.08.1918», 1 ♂ (Sovinskij); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha desertella (Douglas, 1850)

Материал. Круглик, 11.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha similis (Stainton, 1854)

Материал. Muzichi, 2, 7, 10, 13, 22, 27.07.2006, 5 ♂, 4 ♀ (Nesterov); Глеваха, 13.07.2002, 2 ♂; 23, 31.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Ирпень, Романовка, 30.06.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 10, 12.07.1996, 2 ♂ (Костюк); там же, 30.06.1999, 1 ♂, 2 ♀; Киев, 5.06.2002, 1 ♀ (Говорун); Киев, 17.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Вита Почтовая, 16.07.2005, 3 ♂ (Костюк); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha terrella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Совинский, 1938: 65 (Киев: Святошино, Боярка).

Материал. Ирпень, 5, 9.07.1980, 3 ♂ (Нестеров); Романовка, 9.07.1980, 2 ♂ (Нестеров); Muzichi, 7, 8, 20.08.2007, 3 ♂; 13.06.2008, 1 ♂, 1 ♀ (Nesterov); Круглик, 10.07.1996, 1 ♂; 14.07.1999, 1 ♀ (Костюк); Вита Почтовая, 23.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 19.07.2002, 1 ♂; 10.08.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Киев, 26.06.2004, 1 ♀ (Бидзиля).

***Eulamprotes atrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

***Eulamprotes superbella* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 62 (*Argyritis pictella*) (Киев); Совинський, 1938: 68 (*Argyritis pictella*) (Чары, Буча).

Материал. Rovzhy, 18.05.2002; 2 ♂, 2 ♀ (Rutjan).

***Eulamprotes unicolorella* (Duponchel, 1843)**

Совинський, 1938: 67 (*Lamprotes*) (Боярка).

Материал. Muzichi, 7, 14.07.2006, 3 ♂ (Nesterov); 27.06.2008, 1 ♂ (Nesterov);

***Eulamprotes wilkella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 62 (*Argyritis pictella*) (Киев); Совинський, 1938: 68 (*Argyritis pictella*) (Чары, Буча).

Материал. Круглик, 10.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 2, 18.07, 8, 16.08.2006, 4 ♂ (Nesterov).

***Isophrictis anthemidella* (Wocke, 1871)**

Лебедев, 1936: 61 (*Paltodora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 30.06.2008, 2 ♂, 3 ♀ (Бидзиля); Ровжи, 10.06.2002, 1 ♂ (Рутьян).

***Isophrictis striatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Совинський, 1938: 66 (*tanacetella*) (Боярка).

Материал. Muzichi, 17.05, 10.07.2006, 3 ♀; 18, 21.07.2007, 2 ♀ (Nesterov); Ирпень, 30.06.1980, 2 ♂ (Нестеров).

***Metzneria lappella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинський, 1938: 65 (Киев, Ворзель, Белая Церковь, Мироновка, Мурзинцы).

Материал. Muzichi, 7, 14, 18. 07. 2007; 3 ♂, 1 ♀; 26.06.2006, 1 ♀; 6, 12, 22.07.2008, 3 ♂ (Nesterov); Вита Почтовая, 8-10, 16.07.2005, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 15.07.2005, 1 ♂ (Бидзиля).

***Metzneria littorella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Ptocheuusa*) (Киев).

***Metzneria metzneriella* (Stainton, 1851)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

***Metzneria neuropterella* (Zeller, 1839)**

Материал. Muzichi, 21.07.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Metzneria paucipunctella* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

***Monochroa conspersella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Вита Почтовая, 8-10.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

***Monochroa cytisella* (Curtis, 1837)**

Лебедев, 1936: 62 (*Paltodora*) (Киев).

***Monochroa elongella* (Heinemann, 1870)**

Материал. Круглик, 14.07.1999, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 7.07.2007, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 13, 27, 30.06, 6, 13, 18, 21, 22.07.2008, 5 ♂, 6 ♂ (Nesterov).

***Monochroa hornigi* (Staudinger, 1883)**

Материал. Киев, 22.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 6.08.1997, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 7.07.2006, 1 ♀, (Nesterov).

***Monochroa palustrella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

***Monochroa sepicolella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 22.06, 11, 14.07.2006, 3 ♂ (Nesterov).

***Monochroa suffusella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля).

***Ptocheuusa inopella* (Zeller, 1839)**

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 4 ♂ (Nesterov).

Подсемейство Gelechiinae**Триба Litini*****Altenia scriptella* (Hübner, 1796)**

Совинський, 1938: 58 (*Xenolechia*) (Киев).

Материал. Киев, 7, 14.06, 4, 13.07.2004, на стволе клена, 4 ♀ (Бидзиля).

***Carpatolechia alburnella* (Zeller, 1839)**

Материал. Музычи, 13.08.2008, 1 ♀, (Нестеров); Киев, 13.06.2004, 1 ♀ (Бидзиля); Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Carpatolechia decorella* (Haworth, 1812)**

Совинський, 1938: 58 (*Telphusa humeralis*) (Киев).

***Carpatolechia fugitivella* (Zeller, 1839)**

Материал. Киев, 3.07.1981, 1 ♂ (Нестеров).

***Carpatolechchia notatella* (Hubner, 1813)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев).

***Carpatolechchia proximella* (Hübner, 1769)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев); Совинский, 1938: 54 (*Telphusa*) (Ворзель).

Материал. Ирпень, опушка леса, 15.06.1980, 1 ♀, (Нестеров); Круглик, лесостепь, 14.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 20.05.2011, 1 ♂, (Костюк).

***Exoteleia dodecella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 61 (*Heringia*) (Киев); Совинский, 1938: 58 (Чары, Буча, Пуца-Водица).

Материал. Музычи, 7, 10, 15, 18.07.2006, 1 ♂, 3 ♀; 12, 15, 21, 30.07.2007, 3 ♂, 2 ♀ (Нестеров); Ирпень, 14.07.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 30.06.1999, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♀ (Рутьян); Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♀ (Костюк).

***Parachronistis albiceps* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 61 (*Stenolechia*) (Киев).

Материал. Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); Киев, 3.07.1981, 1 ♂ (Нестеров).

***Pseudotelphusa istrella* (Mann, 1872)**

Материал. Букрин, 20.05.2011, 9 ♂, 3 ♀ (Костюк).

***Pseudotelphusa paripunctella* (Thunberg, 1794)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa triparella*) (Киев).

Материал. Круглик, 20.05.2008, 2 ♂ (Бидзиля); Rovzhy, 20.05.1999, 1 ♀ (Rutjan); Романовка, 30.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 8.06.2009, 1 ♂ (Сергиенко).

***Pseudotelphusa scalella* (Scopoli, 1763)**

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Дорогинка); Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев: Сырец, Боршаговка, Мурзинцы).

Материал. Музычи, 16.07.2008, 1 ♂; 30.07.2008, 1 ♂ (Нестеров); Глеваха, 11.06.200, 1 ♂ (Бидзиля); Ровжи, 31.05.2004, 4 ♀ (Рутьян); Киев, Кирилловские овраги, 29.05.1997, 1 ♀ (Рутьян).

***Recurvaria leucatella* (Clerck, 1759)**

Добровлянский, 1914: 3 (Киев); Казановский, Добровлянский, 1914: 4 (Киевщина); Любомудров, 1917: 42 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев, Озерное).

Материал. Глеваха, 23.07.2004, 2 ♀; 13.07.2002, 1 ♂, 1 ♀; 25.06, 16.07.2009, 2 ♀; 23.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля); Круглик, 30.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Muzichi, 26.06.2004, 1 ♀ (Nesterov); 7.07.2006, 1 ♂ (Nesterov); «Kijev (in urbe), 4-5.07.1941», 1 ♀ (G. Kostjuk).

***Recurvaria nanella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Троицкий, 1926: 104 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 57 (Киев).

Материал. Глеваха, 23, 31.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 5, 13, 16.07.2008, 1 ♂, 2 ♀ (Nesterov); 10.07.2006, 1 ♀ (Nesterov).

***Stenolechia gemmella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

Материал. Ирпень, 2.08.1979, 1 ♂ (Нестеров).

***Teleiodes luculella* (Hübner, 1813)**

Совинский, 1926: 263 (Староселье) (*Teleia*); Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев); Совинский, 1938: 58 (*Telphusa*) (Киев: Боршаговка).

Материал. Букрин, 20.05.2011, 2 ♂ (Костюк); Конча-Заспа, 7.06.2003, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 15.08.2007, 1 ♂; 22.06.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Teleiodes vulgella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Материал. Muzichi, 15.08.2007, 1 ♂ (Nestertov); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♀ (Костюк); Kijev, in urbe, Kirillovskie Ovrage, 18.06.2004, 1 ♀ (Rutjan); Киев, 17, 26.06.2004, 2 ♂ (Бидзиля).

***Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев: Пуца-Водица, Святошино, Буча).

Материал. Романовка, 14.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Марьяновка, 14.08.2010, 2 ♂ (Костюк); Киев, 28.09.1999, 1 ♀ (Головушкин); Rovzhy, 18.05.2002, 2 ♂ (Rutjan); Хотяновка, 12.06.2004, 4 ♂ (Рутьян); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 17.05.2006, 1 ♂; 15.08.2007, 1 ♂ (Nesterov).

Триба Gelechiini***Aroga velocella* (Zeller, 1939)**

Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 61 (*Gelechia*) (Киев, Пуца-Водица, Чары, Буча).

Материал. Круглик, 3.05.2003, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 12, 20.08.2003, 2 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 3, 9.05, 5.08.1996, 6 ♂, 1 ♀ (Костюк); «Starosselije, 3, 6, 28.07.1925», 3 ♂, 1 ♀ (Sovinskij); Ровжи, 29.04.2003, 1 ♂ (Рутьян); Muzichi, 2, 27, 29.07.2007, 6 ♂ (Nesterov); 15, 20.08.2007, 5 ♂, 2 ♀ (Nesterov).

***Athrips mouffetella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (*Epithestis*) (Киев); Совинский, 1938: 56 (*Epithestis*) (Киев).

***Athrips rancidella* (Herrich-Schaffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); 16.07.2008, 1 ♂; Глеваха, 27.07.2008, 1 ♀ (Бидзиля); Круглик, 12.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Киев, 17.07.2000, 1 ♂ (Головушкин); Вита Почтовая, 9.07.2005, 3 ♂ (Костюк).

***Chionodes distinctella* (Zeller, 1839)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев).

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 1 ♂, 2 ♀; 25.07.2008, 1 ♀; 1.08.2006, 1 ♀, 2 ♂ (Nesterov); Вита Почтовая, 16.07.2005, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 20.08.2003, 1 ♀; 13, 15.07.2005, 2 ♀; 31.07, 10.08.2004, 4 ♀; 22.06.1996, 1 ♀ (Бидзиля).

***Chionodes fumatella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia oppletella*) (Киев); Совинський, 1938: 61 (*Gelechia oppletella*) (Чары).

Матеріал. Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Нестеров); Stoyanka, 22.07.2004 (Нестеров); Глеваха, 24.06.1999, 1 ♂ (Бидзиля).

***Chionodes ignornatella* (Herrich-Schäffer, 1853)**

Совинський, 1938: 61 (*Gelechia*) (Капитановка).

***Chionodes lugubrella* (Fabricius, 1794)**

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Бабинцы) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинський, 1938: 62 (*Gelechia*) (Киев).

Матеріал. Вита Почтовая, 27.06.2008, 1 ♂ (Костюк); Гостомель, 17.06.2006, 1 ♂ (Сергиенко); Марьяновка, 13.06.2009, 2 ♀ (Сергинко).

***Gelechia jakovlevi* Krulikovsky, 1905**

Бидзиля, 1997: 123 (Староселье)

Матеріал. Вита Почтовая, 16.07.2005, 8 ♂; 25.07.1996, 1 ♀ (Костюк); Глеваха, 8.07.2000, 1 ♀ (Бидзиля).

***Gelechia muscosella* Zeller, 1839**

Матеріал. Вита Почтовая, 15.07.2005, 1 ♂; 23.06.2006, 1 ♂ (Костюк); Музычи, 10.07.2006, 1 ♂; 25.07.2008, 1 ♀ (Нестеров); Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♀ (Костюк).

***Gelechia nigra* (Haworth, 1828)**

Матеріал. Хотов, по оврагу, 5.07.1994, 3 ♂ (Нестеров).

***Gelechia rhombella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинський, 1938: 60 (Киев, Пуща-Водиця).

Матеріал. Киев, 3.7.1981, 2 ♂, (Нестеров); там же, 4.07.2000, 6 ♂ (Головушкин); там же, 18.06.2005, 1 ♂ (Бидзиля); Глеваха, 25.06.1.07.1999, 2 ♂, 1 ♀; 15.07.2000, 1 ♀; 22.06.1996, 1 ♀; 27.07.2002, 1 ♀; 20.07.2003, 1 ♂; 23, 31.07.2004, 2 ♀; 13, 21.07.2005, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля).

***Gelechia rhombelliformis* Staudinger, 1871**

Жихарев, 1928: 242 (Киев); Совинський, 1938: 60 (Киев, Чары).

***Gelechia scotinella* Herrich-Schäffer, 1854**

Матеріал. Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Gelechia sestertiella* Herrich-Schäffer, 1854**

Лебедев, 1936: 61 (*Lita*) (Киев); Совинський, 1938: 65 (*Lita*) (Киев).

Матеріал. Киев, 1.06.2000, 1 ♂ (Бидзиля).

***Gelechia turpella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Любомудров, 1917: 42 (*pinguinella*) (Киев: поля орошения); Совинський, 1938: 60 (*pinguinella*) (Киев).

Матеріал. Киев, 9.08.2003, 1 ♂; 3.08.1994, 1 ♂; 18.06.2005, 1 ♀ (Бидзиля).

***Mirificarma cytisella* (Treitschke, 1833)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев)

Матеріал. Muzichi, 26.06.2006, 1 ♀; 13.06.2008, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 17.06.2009, 1 ♂ (Сергиенко); там же 20.05.2011, 1 ♀ (Костюк); «Starosselije», 20.05.1925, 1 ♂ (Sovonskij); Ирпень, 6.08.1980, 1 ♂ (Нестеров); Круглик, 20.05.2008, 1 ♂ (Бидзиля).

***Mirificarma lentiginosella* (Zeller, 1839)**

Матеріал. Заворычи, 24.08.1981, 1 ♀, (Нестеров); 5 км ю с. Сошников, 28.08.2010, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк).

***Mirificarma maculatella* (Hübner, 1796)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинський, 1938: 62 (*Gelechia*) (Мотовиловка).

Матеріал. Вита Почтовая, 18.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

***Neofriseria kuznetzovae* Bidzilya, 2002**

Бидзиля и др., 2011: 67 (Вита Почтовая).

***Neofriseria peliella* (Treitschke, 1835)**

Матеріал. Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутян).

***Prolita solutella* (Zeller, 1839)**

Совинський, 1938: 61 (*Gelechia*) (Киев, Пуща-Водиця).

Матеріал. [Kiev] «Golosevo, 10.08.1933», 1 ♂ (Lebedev).

Триба Gnorigmoschemini***Caryocolum fischerella* (Treitschke, 1833)**

Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Киев, Клавдиево).

Матеріал. Глеваха, 8.08.2008, 1 ♂ (Бидзиля).

***Caryocolum huebneri* (Haworth, 1828)**

Любомудров, 1917: 42 (*Lita knaggsiella*) (Киев); Совинський, 1938: 64 (*Lita knaggsiella*) (Киев).

***Caryocolum junctella* (Douglas, 1851)**

Любомудров, 1917: 42 (*Lita*) (Киев); Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Киев).

Матеріал. Киев, 28.10.1996, 1 ♂ (Бидзиля); Ирпень, Романовка, 22.07.1980, 1 ♀; 10.10.1982, 1 ♂ (Нестеров).

***Caryocolum leucomelanella* (Zeller, 1839)**

Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Буча).

Материал. Muzuchi, 15.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Caryocolum proxima* (Haworth, 1828)**

Материал. Глеваха, 10.08.2003, 1 ♂; 21.07.2005, 1 ♀; 22.07.2007, 2 ♂; 10.08.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Cosmardia moritzella* (Treitschke, 1835)**

Совинський, 1938: 63 (*Lita*) (Киев).

Материал. Киев, 6.10.1993, 1 ♀, (Бидзиля); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♀ (Рутьян); Muzichi, 21, 22.07.2008, 1 ♂, 1 ♀; 13.08.2008, 1 ♂; 5.05.2007, 1 ♂; 4.05.2006, 1 ♂; 13.09.2006, 1 ♀; 26.06.2006, 1 ♂; 13.09.2006, 1 ♂; 25.09.2006, 1 ♂; 26.04.2006, 1 ♂; Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк).

***Ephysteris inustellus* (Zeller, 1847)**

Лебедев, 1936: 61 (*Lita*) (Киев).

Материал. «Tchary, 20.07.1918», 1 ♂ (Sheljuzhko).

***Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850)**

Материал. Вита Почтовая, 24-26.07.2005, 1 ♂ (Костюк); Muzuchi, 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Scrobipalpa artemisiella* (Treitschke, 1833)**

Материал. Muzuchi, 27.07.2007, 2 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa atriplicella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Совинський, 1938: 62 (*Lita*) (Киев).

Материал. Киев, 4.05.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Muzuchi, 20.08.2007, 1 ♂ (Nesterov); Букрин, 1.09.2007, 1 ♀ (Сергиенко); Круглик, 14.07.1999, 1 ♀ (Костюк).

***Scrobipalpa clintoni* Povolny, 1968**

Бідзіля, Будашкін, 2004: 64 (Круглик).

***Scrobipalpa obsoletella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Совинський, 1938: 62 (*Lita*) (Киев).

Материал. Глеваха, 12.08.2003, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 24.07.1995, 1 ♀ (Костюк).

***Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858)**

Материал. 5 км ю с. Сошников, 28.08.2010, 1 ♂, (Костюк); Гостомель, 1.09.2007, 1 ♀ (Сергиенко).

***Scrobipalpa proclivella* (Fuchs, 1886)**

Материал. Muzuchi, 14.07.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa psilella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 18.07.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa tussilaginis* (Frey, 1867)**

Совинський, 1938: 63 (*Lita*) (Киев).

Подсемейство Anacampsiinae

Триба Anacampsiini

***Anacampsis blattariella* (Hübner, 1796)**

Материал. Глеваха, 19.06.2000, 1 ♂; 3.08.2003, 1 ♂; 13.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля).

***Anacampsis populella* (Clerck, 1759)**

Совинський, 1926: 262 (Сваромля) (*Tachyptilia*); Жихарев, 1928: 243 (*Tachyptilia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Tachyptilia*) (Киев); Совинський, 1938: 56 (Киев, Боярка, Буча, Пуца-Водиця).

Материал. Muzichi, 21.07.2007, 1 ♂ (Nesterov).

***Anacampsis scintillella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Жихарев, 1928: 243 (*Tachyptilia*) (Киев)

***Aproaerema anthyllidella* (Hübner, 1813)**

Лебедев, 1936: 62 (*Scuzeia*) (Киев).

Материал. Muzichi, 15, 18, 30.07.2008, 3 ♀; 22.06.2007, 1 ♀; 14, 21, 27.07.2007, 3 ♀; 17.05.2006, 1 ♂; 1, 15.20.08.2007, 3 ♂, 2 ♀ (Nesterov); Вита Почтовая, 9, 15.05.1996, 2 ♂ (Костюк).

***Sophronia chilonella* (Treitschke, 1833)**

Совинський, 1938: 53 (Киев).

***Sophronia sicariellus* (Zeller, 1839)**

Материал. Глеваха, 21.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 18, 27.07.2007, 3 ♀; 28.06.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta cinctella* (Clerck, 1759)**

Лебедев, 1936: 62 (*Anacampsis vorticella*) (Киев); Совинський, 1938: 66 (*Stomopteryx ligulella*) (Озерная).

Материал. Muzichi, 4.05.2006, 1 ♀; 7.07.2006, 1 ♀ (Nesterov).

***Syncopasta coronilella* (Treitschke, 1833)**

Жихарев, 1928: 243 (*Anacampsis*) (Киев); Лебедев, 1936: 62 (*Anacampsis*) (Киев).

Материал. Вита Почтовая, 23.06.2008, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк).

***Syncopasta ochrofasciella* (Toll, 1936)**

Материал. Muzichi, 5.07.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta sangiella* (Stainton, 1863)**

Материал. Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta vinella* (Bankes, 1898)**

Материал. Вита Почтовая, 9.05.1986, 1 ♂ (Костюк).

***Syncopasta wormiella* (Wolff, 1958)**

Бидзилия, Будашкин, 1998: 13 (Хотов).

Триба Brachmiini***Brachmia blandella* (Fabricius, 1798)**

Жихарев, 1928: 243 (*geronella*) (Киев).

Материал. Глеваха, 17.06.2011, 1 ♀ (Бидзилия); Muzichi, 30.06.2008, 1 ♂, 1 ♀; 13, 18.07.2008, 2 ♂ (Nesterov).

***Brachmia dimidiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Любомудров, 1917: 43 (*Brachmia*) (Бабинцы, Дорогинка); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 53 (Чары, Клавдиево, Буча, Боярка, Белая Церковь).

Материал. Muzichi, 19, 26.06.2006, 2 ♂; 7, 10, 13.07.2007, 2 ♂, 1 ♀; 1.08.2004, 1 ♂; 15.08.2007, 1 ♂ (Nesterov); Ровжи, 10.06.2002, 1 ♂ (Рутьян); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян); Глеваха, 12.08.2003, 1 ♂ (Бидзилия).

***Brachmia inornatella* (Douglas, 1850)**

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 2 ♂, 2 ♀ (Бидзилия); Вита Почтовая, 10.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

Подсемейство Dichomeridinae**Триба Anarsiini*****Anarsia lineatella* (Zeller, 1839)**

Троицкий, 1926: 104 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев).

Материал. Muzichi, 13.06.2008, 1 ♂ (Nesterov); 15, 16.08.2008, 2 ♂; 18.07.2004, 1 ♀ (Nesterov); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♂ (Костюк); 8-10.07.2005, 1 ♂ (Костюк); 5.10.2009, 1 ♀; 27.06.2008, 2 ♂ (Костюк).

***Anarsia spartiella* (Schrank, 1802)**

Жихарев, 1928: 243 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев, Чары, Буча, Боярка).

Материал. Muzichi, 10.07.2006, 1 ♂; 16.08.2006, 1 ♀ (Nesterov); «Starosselije, 26.07.1926» (Sovinskij).

Триба Chelariini***Hypatima rhomboidella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (*Chelaria huebnerella*) (Киев); Жихарев, 1928: 242 (*Chelaria huebnerella*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Chelaria huebnerella*) (Киев).

***Neofaculta ericitella* (Geyer, 1832)**

Материал. Марьяновка, 14.05.2011, 2 ♂ (Сергиенко).

***Neofaculta infernella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 13, 22.06.2008, 2 ♂, 1 ♀ (Nesterov).

***Nothris verbascella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Жихарев, 1928: 243 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 55 (Буча, Бабинцы).

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 1 ♀ (Бидзилия); Muzichi, 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov).

Триба Dichomeridini***Acompsia cinerella* (Clerck, 1759)**

Любомудров, 1917: 42 (Бабинцы, Дорогинка); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 53 (Киев, Клавдиево, Белая Церковь, Фастовка).

Материал. Muzichi, 19.06.2007, 1 ♂; 27.07.2007, 1 ♀; 3.06.2008, 1 ♀; 15.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); Ирпень, 9.07.1980, 3 ♂ (Нестеров); Bojarka, 16-18/29-31.07.1918, 1 ♂ (Zhikharev); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк).

***Dichomeris alacella* (Zeller, 1839)**

Совинский, 1926: 263 (Староселье) (*Acantophila*); Совинский, 1938: 56 (*Acanthophila*) (Киев).

Материал. Круглик, 30.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Глеваха, 23.07.2005, 1 ♂ (Бидзилия); Киев, 7.07.2008, 1 ♂ (Бидзилия); Muzichi, 27.07.2006, 1 ♂; 15, 26.08.2008, 2 ♂; 9, 13, 16, 21, 22.07.2008, 6 ♂, 4 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris derasella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 61 (*Hypsolophus fasciellus*) (Киев); Совинский, 1938: 55 (*Hypsolophus*) (Мурзинцы).

Материал. Романовка, 15.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 18.05, 12.07.2006, 2 ♂ (Костюк); Букрин, 20.05.2011, 1 ♂, (Костюк); Круглик, 20.05.2008, 2 ♂ (Бидзилия); Muzichi, 13.05.2007, 2 ♂; 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov); Глеваха, 7.07.2009, 1 ♂ (Бидзилия).

***Dichomeris latipennella* (Rebel, 1937)**

Бидзилия и др., 2011: 67 (Киев).

***Dichomeris limosellus* (Schläger, 1849)**

Материал. Muzichi, 13.08.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris rasilella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Лебедев, 1936: 61 (*Brachmia*) (Киев).

Материал. Вита Почтовая, 16.07.2005, 1 ♀ (Костюк); Muzichi, 14, 18.07.2006, 2 ♂; 15.08.2007, 1 ♀; 13, 17.06.2008, 1 ♂, 2 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris ustarella* (Fabricius, 1794)**

Совинский, 1938: 55 (*Hypsolophus*) (Ирпень).

Материал. Ирпень, 15.06.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 16.05.1979, 1 ♂ (Нестеров); Хотов, 11.07.1980, 1 ♀ (Нестеров); Muzichi, 17.05.2006 (Nesterov).

Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)

Жихарев, 1928: 243 (*Brachmia*) (Киев)

Материал. Круглик, 20.05.2008, 1 ♂ (Бидзиля); Вита Почтовая, 23.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 27.06.2006, 1 ♂; 7.08.2007, 1 ♂; 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)

Лебедев, 1936: 61 (*Brachmia*) (Киев).

Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Muzichi, 27, 30.07.2006, 2 ♂; 13.08.2008, 1 ♂ (Nesterov); Глеваха 22.08.2002, 1 ♂ (Бидзиля).

Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Любомудров, 1917: 43 (*Brachmia*) (Киев); Жихарев, 1928: 243 (*Brachmia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Ceratophora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 29.06.2009, 1 ♂ (Бидзиля); Вита Почтовая, 9, 10, 16.07.2005, 5 ♂, 1 ♀; 2.07.2008, 1 ♂ (Костюк); Киев, 2.07.2000, 1 ♂ (Головущкин); Музычи, 13.06.2008, 1 ♂; 6, 9, 16.22.07.2008, 4 ♂, 1 ♀ (Нестеров).

Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 2 ♂; 6, 22.07.2002, 2 ♂; 20.08.2003, (Бидзиля); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк); Круглик, 3.05.2003, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 21.07.2007, 1 ♀; 15.08.2007, 1 ♀ (Nesterov).

Подсемейство Pexicopiinae

Триба Pexicopiini

Pexicopia malvella (Hübner, 1805)

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Киев); Бельский, 1924: 161 (*Gelechia*) (Киев); Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Platyedra*) (Буца, Киев).

Материал. Muzichi, 10, 13, 14, 18, 22, 27.07.2006, 4 ♂, 5 ♂ (Nesterov); 26.08.2007, 1 ♀ (Nesterov); 13, 27, 30.06.2008, 3 ♂, 2 ♀ (Nesterov); Глеваха, 13, 21.07.2005, 1 ♂, 1 ♀; 23.06.2002, 1 ♂; 19.07.2002, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 9.07.2005, 2 ♂ (Костюк).

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)

Жихарев, 1928: 242 (*vilella*) (Киев)

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)

Любомудров, 1917: 42 (Киев); Круликовский, 1921: 26 (Киев).

Thiotrica subocellea (Stephens, 1834)

Лебедев, 1936: 62 (*Reuttia*) (Киев).

Выводы

В результате проведенного исследования в Киеве и Киевской области выявлен 121 вид выемчатокрылых молей. Один вид, *Pseudotelphusa istrella* Mann, впервые регистрируется в материковой части Украины.

Нахождение новых для Киевщины видов вполне вероятно, прежде всего, в южных лесостепных районах области, где могут быть обнаружены тяготеющие к степным биотопам и довольно обычные в более южных регионах представители трибы Gnorimoschemini, а также *Mesophleps silacella* Hübner, *Aroga flavicomella* Zeller, *Aristotelia subericinella* Duponchel и др. Кроме того, в области до сих пор не обнаружены некоторые обычные полизональные виды, такие как *Psoricoptera gibbosella* Zeller, *Carpatolechia fugacella* Zeller, *Mirificarma mulinella* Zeller и ряд других.

Благодарности

Автор благодарен И. Костюку, В. Сергиенко, М. Нестерову, И. Плющу, Е. Рутяну, М. Головущкину и А. Говоруно, любезно передавшим свои сборы на хранение в Зоологический музей КНУ им. Тараса Шевченко.

Исследование выполнено при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований (Державний фонд фундаментальних досліджень, ДФФД), Ф40.4/0.43.

Литература

- Бельский Б.И. 1924. Список вредителей лекарственных растений, по наблюд. в окр. Киева в 1919-22 год. *Труды четвертого энтомофито-паталогического съезда в Москве 8-14 декабря 1922 г.*, Ленинград, 158-170.
- Бидзиля А.В. и Будашкин Ю.И. 1998. Новые находки микрочешуекрылых (Microlepidoptera) в Украине. *Журнал Українського ентомологічного товариства*, 4 (3-4), 3-16.
- Бидзиля А. В. 1997. Новые находки выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) на Украине. *Russian Entomological Journal*, 6: (1-2), 123-125.
- Бідзіля О. В. і Будашкін Ю. І. 2004. Нові знахідки лускокрилих (Lepidoptera) в Україні. *Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 2, 59-68.
- Бидзиля А.В., Будашкин Ю.И. и Жаков А.В. 2003. Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2002), 10 (1-2), 59-75.
- Бидзиля А.В., Будашкин Ю.И., Жаков А.В. и Костюк И.Ю. 2011. Новые и интересные находки микрочешуекрылых (Lepidoptera) в Украине. *Эверсманния*, 25-26, 64-74.

- Добровлянський В.В. 1914. Наблюдения над вредителями плодового и садоводства, произведенные энтомологическим отделением Киевской станции по борьбе с вредителями растений в 1913 году. *Оттиск из журнала «Хозяйство» за 1914 год*, Киев, 1914, 3-9.
- Добровлянський В.В. 1915. Отчет о работах энтомологического отделения. В: Казановский В., Добровлянський В. *Отчет о деятельности Киевской станции по борьбе с вредителями растений при Юж.-русс. обществе поощрения земледелия и сельской промышленности за 1914 год. Оттиск из журнала «Хозяйство» за 1915 год*, Киев, 29-67.
- Жихарев І. 1928. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі (Спроба систематичного обліку лісової лепідофавни). *Труди з Лісової Досвідної справи на Україні*, (9), 231-330.
- Круликовский Л. 1921. Сучасні «хатні» метелики (Lepidoptera) Києва та його околиць. *Зоологічний журнал України*, 1, 26.
- Лебедев А.Г. 1936. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу (ч. III). *Академія наук УРСР, Труди Інституту зоології та біології*, 9, Збірник праць відділу екології наземних тварин, (3), 25-71.
- Любомудров И.С. 1917. Материалы к фауне листоверток и молей Киевской губернии. *Материалы к познанию фауны юго-западной России*, 2, Киев, 1917, 34-46.
- Совинский В. 1926. «Mikrolepidoptera» з околиць Дніпрянської Біологічної Станції У.А.Н. (Остерський повіт на Чернігівщині). *Українська Академія Наук, Труди Фізично-Математичного Відділу*, 2(4), 251-266 (Збірник праць Дніпровської біологічної станції, (1-3), 101-116).
- Совинський В.В. 1938. Молі (Lepidoptera: Tineidae s. lat.) центральної частини Київської області. *Збірник праць зоологічного музею*, (21-22) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 19), 3-95.
- Gerasimov A. 1929. Drei neue Arten von Microlepidopteren aus der Ukraina. *Ежегодник Зоологического Музея АН СРСР*, 30 (1), 35-38.
- Heppner J. 1991. Faunal regions and the diversity of Lepidoptera. *Tropical Lepidoptera* 2, supplement 1, 1-85.

The first record of a fruit fly (Diptera: Tephritidae) from Luxembourg

S. Christian

Echernach, Luxembourg
svenja.christian@mnhn.lu

T. Helminger

Junglinster, Luxembourg
thierry.helminger@mnhn.lu

V. A. Korneyev

Kiev, Ukraine
valery.korneyev@gmail.com

The fruit flies are represented in Europe by 266 species (Merz & Korneyev, 2004: Fauna Europaea, 1.1, <http://www.faunaeur.org>), but for a few countries (Luxembourg, Monaco, San Marino and Vatican city) no collection data has been reported in the literature. 2 ♂, 3 ♀ fruit flies from seed heads of a herbarium sample of *Centaurea jacea* L. (Asteraceae) collected in Frisange (Luxembourg near border with France) coll. 26.07.2011 were reared 30.09.2011 (T. Helminger leg.) (material deposited in alcohol at the zoological section, Museum of Natural History Luxembourg). SH placed her photo of a ♂ of that species (see below) at the forum of Diptera.Info site (http://www.diptera.info/forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=42352&pid=188177#post_188177). It was identified by VAK as *Urophora quadrifasciata quadrifasciata* (Meigen 1826) based on a photo. This is the first time a Tephritidae species is recorded from Luxembourg.

New and additional records of the non-biting midges (Diptera: Chironomidae) with terrestrial and semiaquatic larvae from Ukraine.

V. A. Baranov

Dept. of Zoology and Animal Ecology
V.N. Karazin Kharkiv National University
4 Svoboda Sq.
61077, Kharkiv, Ukraine
Ukrainian Science Research Institute of Ecological Problems
Bakulina St. 6, 61166, Kharkiv, Ukraine

E-mail: baranowiktor@gmail.com

Baranov V. A. New records of the non-biting midges (Diptera: Chironomidae) with terrestrial and semiaquatic larvae from Ukraine.

Summary. Seven species of chironomid midges, *Bryophaenocladus furcatus* (Kieffer, 1916), *Hydrosmittia oxoniana* (Edwards, 1922), *Smittia edwardsi* Goethgebuer, 1932, *Smittia foliacea* (Kieffer, 1921), *Paraphaenocladus penerasus* (Edwards, 1929), *Paraphaenocladus impensus* (Walker, 1856), *Pseudosmittia forcipata* (Goetghebuer, 1921), are recorded for the first time from Ukraine based on adult specimens and larvae. *Camptocladus stercorarius* (De Geer, 1776) is recorded for the second time.

Keywords: Diptera, Chironomidae, non-biting midges, terrestrial larvae, adults, first record, Ukraine,.

Баранов В. О. Нові знахідки комарів-дзвінців (Diptera: Chironomidae) з наземними та напівводними личинками з України. Резюме. Вперше у фауні України відмічено сім видів комарів-дзвінців: *Bryophaenocladus furcatus* (Kieffer, 1916), *Hydrosmittia oxoniana* (Edwards, 1922), *Smittia edwardsi* Goethgebuer, 1932, *Smittia foliacea* (Kieffer, 1921), *Paraphaenocladus penerasus* (Edwards, 1929), *Paraphaenocladus impensus* (Walker, 1856), *Pseudosmittia forcipata* (Goetghebuer, 1921), базуючись на імагінальному матеріалі та личинках. *Camptocladus stercorarius* (De Geer, 1776) відмічено вдруге.

Ключові слова: Diptera, Chironomidae, комари-дзвінці, імаго, наземні личинки, перша знахідка, Україна.

Баранов В. А. Новые находки комаров-звонцов (Diptera: Chironomidae) с наземными и полуводными личинками из Украины.

Резюме. Впервые в фауне Украины отмечены семь видов комаров-звонцов: *Bryophaenocladus furcatus* (Kieffer, 1916), *Hydrosmittia oxoniana* (Edwards, 1922), *Smittia edwardsi* Goethgebuer, 1932, *Smittia foliacea* (Kieffer, 1921), *Paraphaenocladus penerasus* (Edwards, 1929), *Paraphaenocladus impensus* (Walker, 1856), *Pseudosmittia forcipata* (Goetghebuer, 1921), основываясь на имагинальном материале и личинках. *Camptocladus stercorarius* (De Geer, 1776) отмечен во второй раз.

Ключевые слова: Diptera, Chironomidae, комары-звонцы, наземные личинки, имаго, первая находка, Украина.

Orthocladinae is one of the largest subfamilies of the non-biting midges (Chironomidae) (Ashe & Cranston, 1990). Up to now only 91 species of Orthocladinae have been recorded from Ukraine (Baranov, 2011). Most of the data on Chironomidae occurring in Ukraine were resulted from hydrobiological studies (Baranov, 2011), and the terrestrial species of Chironomidae have got a little attention. By far, only one terrestrial species *Smittia aterrима* has been recorded from Ukraine (Baranov, 2011).

Current studies of the chironomids in Ukraine and particularly in the Dnipro and Siverskiy Donets basins revealed seven terrestrial and semiaquatic species previously not known from Ukraine: *Bryophaenocladus furcatus* (Kieffer, 1916), *Hydrosmittia oxoniana* (Edwards, 1922), *Smittia edwardsi* Goethgebuer, 1932, *S. foliacea* (Kieffer, 1921), *Paraphaenocladus penerasus* (Edwards, 1929), *Par-*

impensus (Walker, 1856), *Pseudosmittia forcipata* (Goetghebuer, 1921). *Camptocladus stercorarius* (De Geer, 1776) is recored for the second time

The newly recorded species were found in the upper part of the Dnipro basin (Chernihiv Region), in the city of Kharkiv and the city of Sevastopol'. Materials were collected by means sweep netting and by tacking larvae from substrate. Material is deposited in author's personal collection.

***Bryophaenocladus furcatus* (Kieffer, 1916) (Fig. 1-2).**

Material. Crimea, Sevastopol', city park, 44°61'38"N 33°60'17"E, 30.12.10, 2 larvae (4th and 3^d instar) (Baranov).

Distribution. Ireland, Sweden (Ashe & Cranston, 1991).

Location. Mosses at the trees.

Remarks. Larvae are terrestrial, in mosses.

Figs. 1–2. *Bryophaenocladus furcatus*. 1 – head capsule ventrally, 2 – posterior parapods.

Figs. 4–5 *Hydrosmittia oxoniana*: 4 – head capsule, ventrally; 5 – anterior parapods.

Camptocladus stercorarius (De Geer, 1776) (Fig. 3)

Material. Kharkiv, Kharkiv River near zoomarket, 49°95'76" N, 36°16'51"E, 21.08.11, 2 ♂, (Baranov).

Distribution: Europe, Canary Is., Azores; Asian Russia (including Far East); Australasian Region; USA; South America (Ashe & Cranston, 1991, Baranov, 2011).

Location. Floodplain of Kharkiv River.

Remarks. Larvae are terrestrial. in animal dung. Additional record.

Hydrosmittia oxoniana (Edwards, 1922) (Fig. 4-6)

Material. Kharkiv Region, Horila Valley near Kom-somolsk, 49°63'96"N, 36°49'53"E, 26.03.11, 12 larvae, (Baranov).

Distribution: Europe (Austria, Great Britain, Greece, Finland, France, Ireland, The Netherlands, Norway (including Bear Island), Sweden, Romania; Asian Russia (including the Far East), Turkey; North Africa, China, Japan

Fig. 6. Locality of *Hydrosmittia oxoniana* in the Horila valley.

Fig. 3. *Camptocladus stercorarius*: hypopygium. Scale= 50 μ.

(including Pacific parts), Greenland, Nunavut Canada, and South Dakota (USA) (Sæther & Spies 2004, Paasivirta 2007; Ferrington & Saether 2011).

Location. Small ponds in Horila Valley (Fig. 6).

Remarks. Larvae are terrestrial, in animal dung. Additional record.

Paraphaenocladus impensus (Walker, 1856)

Material. Kharkiv, Sarzhin Yar, 50°01'36"N 36°13'51"E, 02.05.11, 2 ♂ (Baranov).

Distribution. W. Europe, Russia (including Far East); Lebanon; North Africa; Canada (Ashe & Cranston, 1991; Makarchenko, 2006).

Location. A small spring in city park with permanent t=9°C.

Remarks. Larvae are terrestrial or semiaquatic.

Figs. 7–8. *Smittia edwardsi*: 7 – hypopygium, 8 – antenna apex.
Scale= 50 μ .

Paraphaenocladus penerasus (Edwards, 1929)

Material. Chernihiv, Strizhen River, 51°50'27"N, 31°29'78"E, 08.01.2011, 4 larvae (Baranov).

Location. Floodplains.

Distribution. Europe (Austria, British Is., France, Switzerland); Russia (Far East) (Ashe & Cranston, 1991; Makarchenko, 2006).

Remarks. Larvae are semiaquatic.

Pseudosmittia forcipata (Goetghebuer, 1921)

Material. Chernihiv, Strizhen River, 51°53'43"N, 31°28'81"E, 11.06.2011, 1 ♂ (Baranov).

Location. Floodplains.

Distribution. Holarctic and Neotropical Regions (Ashe & Cranston, 1991; Makarchenko, 2006; Ferrington & Sæther, 2011).

Remarks. Larvae are hygropetric.

Smittia edwardsi Goetghebuer, 1932 (Fig. 7-8).

Material. Chernihiv Region: near Port Yakor on Dnipro River, 51°51'51"N, 30°59'63"E, 25.04.2011, 2 ♂, 4 larvae (Baranov).

Distribution. Austria, Belarus, British Is., Germany, The Netherlands, Romania, Sweden (Ashe & Cranston, 1991; Moller Pillot, 2008).

Location. Floodplains.

Remarks. Larvae are terrestrial. See Moller Pillot (2008) for ecological features.

Smittia foliacea (Kieffer, 1921)

Material. Kharkiv, Sarzhin Yar, 50°01'36"N 36°13'51"E, 02.05.11, 5 ♂ (Baranov).

Distribution. Belarus, British Is., Germany, Italy, The Netherlands, Russia; Lebanon (Ashe & Cranston, 1991; Moller Pillot, 2008).

Location. A small spring in city park with permanent $t=9^{\circ}\text{C}$.

Remarks. Larvae are terrestrial. See Moller Pillot (2008) for ecological features.

Acknowledgements

I express my sincere thanks to Dr. Henk Moller Pillot (The Netherlands) for sending important literature and reading early versions of this paper and to Dr. Valery A. Korneyev (I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev) for useful critical comments and editing text and pictures. I thank Dr. Vitaly Kharchenko (I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine) for his kind assistance in taking photos at the center of collective usage of optical devices "Animalia" (Institute of Zoology NAS). Special thanks are due to my wife, Valentina V. Inshina for her constant support, assistance and inspiration for researches of the chironomids.

References

- Ashe, P. & Cranston, P. S. (1991). Family Chironomidae. 113–355. In: Soós, A. & Papp, L., eds. *Catalogue of Palaearctic Diptera. Volume 2. Psychodidae–Chironomidae*, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1–499.
- Baranov V. A. (2011) A preliminary annotated checklist of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) of Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 2(1), 7–24.
- Ferrington L. & Sæther O. A. (2011) A revision of the genera *Pseudosmittia* Edwards, 1932, *Allocladius* Kieffer, 1913, and *Hydrosmittia* gen. n. (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae). *Zootaxa*, 2849, 1–314.
- Makarchenko E. A., Makarchenko M. A. (2007). Subfamily Orthoclaadiinae. In: Lelei A.S., ed. *Key to the insects of Russian Far East. Vol. 6. Diptera and Siphonaptera. Part 4*, Dal'nauka, Vladivostok (2006), 280–671. (In Russian).
- Moller Pilot K. M. H. (2008). Identification and ecology of the genus *Smittia* Holmgren in the Netherlands (Diptera: Chironomidae). *Tijdschrift voor Entomologie*, 151, 245–270.
- Sæther O. A. & Spies M. (2010). Fauna Europaea: Chironomidae. In: de Jong H., ed. *Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea, version 2.2*, <http://www.faunaeur.org>. Assigned 26.11.2010.

Нові знахідки псаруса черевастого *Psarus abdominalis* (Diptera: Syrphidae), занесеного до «Червоної книги України»

М. І. Заїка

Київ, Україна
garanovi@i.ua

В. О. Корнеєв

Київ, Україна
valery.korneyev@gmail.com

Г. В. Попов

Донецьк, Україна
mbu@yandex.ru

Psarus abdominalis (Fabricius, 1794) занесено до «Червоної книги України» як як зникаючий вид (Попов Г. В. 2009. Псарус черевастий *Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794). Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ, 286). Серію екземплярів цього виду було зібрано в ок. Ірпеня (Київська область): урочище Любка, та галявини уздовж залізничної колії, 50°29' N 30°18'E, 15.06.2010, 2 ♂, 18.06.2010, 1 ♀, 21.06.2010, 1 ♀, 28.06.2010, 1 ♀, 11.07.2010, 3 ♀, (М. І. Заїка leg.) (колл. Інституту зоології НАН України).

До цього часу вид був відомий тільки з Закарпатської області та зі Сходу (Харківська, Донецька та Луганська обл.). Ця знахідка є першою для північної частини України.

Світлина В. Корнеєва

Рис. 1–3. *Psarus abdominalis*, ♂. 1 — загальний вигляд зверху, 2 — голова, ліворуч, 3 — крило, зверху.

Отримано 31.10.2011 Прийнято 31.10.2011 Опубліковано 31.10.2011 © 2011 М.І.Заїка, В.О.Корнеєв та Г. В. Попов

On the distribution of *Diaphorus lawrencei* Curran (Diptera: Dolichopodidae) in tropical Africa

I. Ya. Grichanov*

All-Russian Institute of Plant Protection
Podbelskogo St. 3
Petersburg-Pushkin, 196608, Russia

grichanov@mail.ru

G. C. Müller

Department of Microbiology and Molecular Genetics
IMRIC, Kuvin Centre for the Study of Infectious and Tropical Diseases
Faculty of Medicine, Hebrew University
91120, Jerusalem, Israel

guntermuller@hotmail.com

Z. A. Yefremova

Ulyanovsk State Pedagogical University, 432600, Russia

eulophids@mail.ru

V. D. Kravchenko

Department of Zoology, Tel Aviv University, 69978, Israel

vasiliy1953@yandex.ru

M. M. Traore

Malaria Research and Training Centre
University of Bamako, Mali

mohamedmoumine@gmail.com

*Corresponding author

Grichanov, I. Ya., Müller, G. C., Yefremova, Z. A., Kravchenko, V. D. & Traore, M. M. On the distribution of *Diaphorus lawrencei* Curran (Diptera: Dolichopodidae) in tropical Africa. Summary. New data on the distribution of *Diaphorus lawrencei* Curran, 1926 are presented. The species is recorded from Angola, Botswana, Gabon, Gambia, Mali, Nigeria and Uganda for the first time, and is the second dolichopodid species found in Mali. A brief diagnosis and description of the habitat of *D. lawrencei* in Mali is provided.

Key words: Diptera, Dolichopodidae, *Diaphorus lawrencei*, tropical Africa, Mali, new record.

Гричанов И. Я., Мюллер Г. К., Ефремова З. А., Кравченко В. Д. и Траоре М. М. О распространении *Diaphorus lawrencei* Curran (Diptera: Dolichopodidae) в тропической Африке. Резюме. Представлены новые материалы по распространению *Diaphorus lawrencei* Curran, 1926. Вид впервые отмечен в Анголе, Ботсване, Габона, Гамбии, Мали, Нигерии и Уганде. Это второй вид долихоподид, обнаруженный в Мали. Приведен краткий диагноз и характеристика местообитания *D. lawrencei*.

Ключевые слова: Diptera, Dolichopodidae, *Diaphorus lawrencei*, тропическая Африка, Мали, новые указания.

Гричанов І. Я., Мюллер Г. К., Єфремова З. О., Кравченко В. Д. і Траоре М. М. Про поширення *Diaphorus lawrencei* Curran (Diptera: Dolichopodidae) у тропіках Африки. Резюме. Подано нові матеріали з поширення *Diaphorus lawrencei* Curran, 1926. Вид вперше знайдено в Анголі, Ботсвані, Габоні, Гамбії, Малі, Нигерії та Уганді, причем, являвся вторым видом долихоподид, обнаруженным в Мали. Приведен краткий диагноз и характеристика местообитания *D. lawrencei*.

Ключові слова: Diptera, Dolichopodidae, *Diaphorus lawrencei*, тропическая Африка, Мали, новые указания.

Introduction

Until recently the predatory long-legged fly *Diaphorus lawrencei* Curran, 1926 was known only from six Afrotropical countries (Dyde & Smith, 1980). This paper presents new records for this species from Sub-Saharan Africa, a brief diagnosis and description of the Malian habitat of *D. lawrencei*. Images of the species were captured by senior author with a @Zeiss Discovery V-12 stereomicroscope and @AxioCam MRc5 camera attachment. Mohamed M. Traore made a photo of a habitat in Mali. The following abbreviations are used for depositaries: BMNH – the Natural History Museum, London, United Kingdom; MZLU – the Museum of Zoology, Lund University, Lund, Sweden; RMCA – the Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium; ZISP – the Zoological Institute, St. Petersburg, Russia. Several voucher specimens are kept in the collections of the authors.

Diaphorus lawrencei Curran, 1926 (Figs. 1–2)

Material examined. **Angola:** (A42) Rocadas, 30.03.1972, 1 ♂ / Southern African Exp. B.M. 1972-1; (A42): Rocadas, R. Cunene, 19-22.ii.1972, 1 ♀ (Southern African Exp. B.M. 1972-1); (A25): Rio Longa, 4 mls. S Lussusso, 8.03.1972, 1 ♀ (Southern African Exp. B.M. 1972-1) (BMNH); **Botswana:** (B11), Moremi reserve, 19°23' S, 23°33' E, 18-20.04.1972, 1 ♂, 2 ♀ (Southern African Exp. B.M. 1972-1) (BMNH); **Democratic Republic of Congo:** “Congo Belge”, P.N.G. [Parc National de la Garamba], Miss. H. De Saeger, Ndelele, 9, 22.02.1951, 3.12.1951, 2.01.1952, 4 ♂ (H. De Saeger, J. Verschuren) (RMCA); **Gabon:** GAM 19110, BM1, Gabon: Gamba, Ogoûé Maritime, 2°42' S / 10°01' E, 25 m, old secondary forest, 4.03.2002, 1 ♂, Syssou, Ngoma, Moussavou (ZISP); **Gambia:** outside Abuko, Nature Reserve at Waterhouse, in and at Lamin Stream, 25–26.02.1977, Loc. No. 6, UTM 28PCK215812 / Lund Univ., Syst. Dept., Sweden Gambia/Senegal, 02–03.1977, 1 ♀ (Cederholm, Danielsson, Larsson, Mirestrom, Norling, Samuelsson); outside Abuko, Nature Reserve at Waterhouse, swept in veg. at Lamin Stream, 18.11.1977, UTM 28PCK215812, Loc. 6 / Lund Univ., Syst. Dept., Sweden Gambia/Senegal. 11.1977, 1 ♀ (Cederholm, Danielsson, Hammarstedt, Hedquist, Samuelsson) (MZLU); CK 97, Keneba, rainy season, tambana water-hole / in malaise trap, terminalia woods, night/early morning, 1 ♂, 21.09.1975 (M.C.D. Speight) (BMNH); **Ghana:** E. Region, Accra, Legon,

at light, 3.03.1969, 1 ♀ (O. W. Richards, B.M. 1969-210); Legon, at light, 14, 22.02.1969, 2 ♀, (O.W. Richards, B.M. 1969-210) (BMNH); **Malawi:** “Nyasaland”, [?]Mazohuka, on lab. window, 2.02.1955, 1 ♀ (W.J. Gray, B.M. 1958-88 / C.A.S.) (BMNH); **Mali:** Dogon Plateau, Bandiagara, 14°20' N; 3°36' W, 700m, 11.2010, 50 ♂♀ (Kravchenko & Yefremova) (ZISP); R. Bakoye Bridge, swept, 12°45' N, 9° W, 21.10.1979, 2 ♂ (R. Baker) (BMNH); **Nigeria:** Zaria, 10–13.08.1963, 2 ♂, 4 ♀ (M. W. Service, B.M. 1966-200); Samaru / Mercury vapour light trap, 28.03–1.04.1970, 3–10.06.1970, 13–20.07.1970, 24–30.08.1970, 1 ♂, 3 ♀ (P.H. Ward, B.M. 1970-604); Koduna, R. Bahargo / at light, 20–21.03.1969, 1 ♂ (M. S. Service) (BMNH); **Uganda:** Budongo Forest, 7–8.02.1935, 7 ♂, 4 ♀ (F.W. Edwards, B.M. 1935-203) (BMNH).

Diagnosis. *D. lawrencei* strongly differs from the closely related *Diaphorus* species as follows: antenna yellow with sometimes darkened postpedicel. Fore and mid tarsi with large pulvilli, without claws; hind tarsus with claws; fore and hind coxae yellow; fore femur with posteroventral row of long stiff hairs in apical half; hind femur with several long ventral hairs at base and at apex; hind tibia densely covered with microscopic irregular setulae along entire posteroventral side; lower calypter with black cilia. Color of first three abdominal terga greatly variable, from mostly yellow to mostly dark dorsally. Epandrial lobe flat, suboval, twice longer than wide, with pair of apicodorsal setae positioned side by side and with short pedunculate seta at basal 1/4. Surstylus forming 2 lobes: the longest lateral lobe straight, with rounded apex, with strongest seta in middle of dorsal side and several setulae in apical half, without subapical dorsal beak and fine hairs; bare narrow hook-shaped inner lobe, apical straight part half as long as lateral lobe. Narrow process at base of surstylus equal to 1/3 length of lateral lobe and bearing short apical seta.

Distribution. Chad, Democratic Republic of Congo, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia and South Africa (Grichanov et al., 2011); Angola (new record), Botswana (new record), Gabon (new record), Gambia (new record), Mali (new record), Nigeria (new record), Uganda (new record). Type locality: [Mozambique:] “Port. E.

Figs. 1–2. *Diaphorus lawrencei* Curran, total view. 1 — ♂; 2 — ♀.

Africa: Nyaka". The species seems to be common element of savannas of Sub-Saharan Africa.

Remarks. When analyzing recent Diptera catalogs (Dyde & Smith, 1980; Grichanov, 2003–2011), we found that the long-legged flies (Dolichopodidae) in the fauna of Mali remained unstudied. The only species, *Tachytrechus consobrinus* (Haliday, 1851) known from this country is widespread in Europe (Austria, Belgium, Czech, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Russia (Leningrad), Sweden, UK) and Africa (Morocco, Mali, Niger and Sudan). During an expedition 2010 to the inland delta of the River Niger in central Mali and the upper Niger close to the border of Guinea we collected vast amounts of Diptera with

light traps, Malaise traps and by sweeping. As a result, the second dolichopodid species was found in Mali. In addition, an indeterminable *Amblypsilopus* female was collected together with *D. lawrencei* in the same Malaise trap from Mali.

Habitat of *D. lawrencei* in Mali (Fig. 3). The species was collected in the semi-arid Sahelian zone about 600 km northeast of Bamako. Here the annual rainfall is seasonal from July to October, significant fluctuations (200 to 700 mm) are common. The vegetation is dominated by a grassy stratum with patches of open woodland dominated by some acacia species like *Acacia sieberiana* DC, *A. nilotica* (L.), *A. seyal* Del. and *A. albida* (Del.) (Fabaceae), and common

Fig. 3. Habitat of *Diaphorus lawrencei* in Mali at the end of the rainy season (November) with a small seasonal river, in the back ground with some acacia, *Piliostigma reticulatum* trees and millet fields.

fruit bearing trees like *Ziziphus mauritiana* Lam. (Rhamnaceae), *Balanites aegyptiaca* (L.) (Zygophyllaceae) and *Diospyros mespiliformis* Hochst. (Ebenaceae). Along watercourses, around ponds, and in flood plains, the dominant tree is often *Piliostigma reticulatum* (Del.) (Fabaceae). During the rainy season the area is covered in lush herbaceous vegetation but grazing cattle and goats leave most of the land barren during the hot, dry season. Only small areas are used for subsidiary agriculture that is dominated by cereal crops and various types of melons.

References

- Dyde, C. E. & Smith, K. G. (1980) Family Dolichopodidae. In: Crosskey R. W. ed. *Catalogue of the Diptera of the Afrotropical Region*. British Museum (Natural History), London, 443–463.
- Grichanov, I. Ya. (2003–2011) *A check list of species of the family Dolichopodidae (Diptera) of the World arranged by alphabetic list of generic names*. <http://grichanov.fortunecity.com/Genera3.htm>. Accessed 11 August 2011.
- Grichanov, I. Ya., Mostovski, M.B. & Muller, B. (2011) New records of Afrotropical Dolichopodidae (Diptera) from the collection of Natal Museum (1). *International Journal of Dipterological Research*, 22: 3–9.

Новые находки мух-журчалок (Diptera: Syrphidae), занесённых в «Красную книгу Украины»

Г. В. Попов

Донецк, Украина

mbu@yandex.ru

Род *Pelecocera* Meigen, 1822 насчитывает в мировой фауне не менее 4 видов, из них в Палеарктике встречается не менее 3 видов, а в Европе и Украине — 2, один из которых (*P. latifrons* Loew, 1856) как редкий степной вид занесён в «Красную книгу Украины» (Попов Г. В. 2009. Пелекоцера широколоба *Pelecocera latifrons* Loew, 1856. В кн.: Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 284). Для вида указывались только точки на территории Левобережной Украины. Дальнейшее изучение украинского материала по этому виду позволило получить новые данные о его распространении. Вид впервые указывается для Правобережной Украины (Одесская обл., с. Лесное, ок. 46°28' N 29°20' E, 09.04.1966, В. Д. Карелин, 3 ♂, 1 ♀, колл. каф. экологии и рацион. природопользования Таврического национального ун-та, Симферополь; 1 ♂ с той же этикеткой, колл. И. В. Мальцева, Одесский зоопарк, Одесса). В Зоологическом институте РАН (С.-Петербург, Россия) также хранится материал по этому виду из Одесской области (Хаджибейский лиман, ок. 46°39' N 30°34' E). Обнаружено новое местонахождение этого вида в Донецкой области: окр. Старобешево, 47°46' N 38°01' E, 03.05.2011, 1 ♀ (А. И. Губин leg.) (колл. Г. В. Попова, Донецкий ботанический сад НАН Украины). Автор также имел возможность изучить экземпляры *Pelecocera*, по которым два вида рода, *P. latifrons* и *P. tricineta* Meigen, 1822, указывались для Славянского р-на Донецкой области и окр. Луганска (Скуфьин К. В., Булли А. Ф. 1987. Фауна мух-сирфид области среднего течения Северского Донца. Природа малых охраняемых территорий. Воронеж: 118–123). На самом деле весь этот материал относится к *P. latifrons* (п. Богородичное, 06.05.1981, 2 ♂ (А. Ф. Булли leg.) (*P. tricineta*, Bully det.), 1 ♀ (*P. latifrons*, Bully det.), (колл. А. Ф. Булли, Керчь). Точка находки *P. latifrons* в окр. Луганска случайно не попала в статью по этому виду в «Красной книге Украины».

Merodon nigratarsis Rondani, 1845 занесён в «Красную книгу Украины» как редкий вид, которому угрожает опасность (Попов Г. В. 2009. Зубарик чернолапый *Merodon nigratarsis* Rondani, 1845. Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ: 283). Отмечена новая точка находки этого вида в Донецкой области: окр. Старобешево, 07.06.2009, 1 ♀ (М. Е. Сергеев leg.) (колл. Г. В. Попова, Донецкий ботанический сад НАН Украины).

Получены также дополнительные данные по хорологии *Mallota eurasiatica* Stackelberg, 1950 для готовящегося к выходу издания «Червона книга Донецької області. Тваринний світ». Вид впервые указывается для Правобережной Украины (Одесса, биофак ОГУ, 46°27' N 30°45' E 21.06.1965, 1 ♀ (С. Я. Блинштейн leg.) (*Mallota eurasiatica* Stack., Gordienko det.) (колл. И. В. Мальцева, Одесский зоопарк, Одесса). Это самая западная известная точка ареала этого евроазиатского вида.

Мухи-пестрокрылки трибы *Myopitini* (Diptera: Tephritidae) Ульяновской области (Россия)

Д. А. Евстигнеев

Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации
ул. Можайского 8/8
432071, Ульяновск, Россия

E-mail: temporaria@yandex.ru

Evstigneev D. A. The fruit flies of the tribe *Myopitini* (Diptera: Tephritidae) of Ulyanovsk Region (Russia). Summary. Sixteen species of the genera *Eurasimona*, *Inuromaesa*, *Myopites* и *Urophora* mainly collected by means rearing from their host plants are recorded for the first time from Ulyanovsk Oblast of Russia; three additional species are found only in bordering areas of neighbouring Samara Oblast, from which the sites and host plants are also listed for certain species. A key to all species occurring in the studied area is provided. Data on the host plants of 18 of 19 species occurring here are given. New host plants are recorded for four species: *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey for *U. stylata* Fabricius, *Centaurea trichocephala* Bieb. for *U. jaceana* Hering, *Echinops meyeri* (DC.) Iljin for *U. pontica* Hering and *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb for *U. tenuis* Becker.

Key words: Diptera, Tephritidae, Myopitini, fruit flies, Russia, Middle Volga area, Ulyanovsk Region.

Евстигнеев Д. А. Мухи-пестрокрылки трибы *Myopitini* (Diptera: Tephritidae) Ульяновской области (Россия). Резюме. Из Ульяновской области впервые указаны 16 видов из родов *Eurasimona*, *Inuromaesa*, *Myopites* и *Urophora*, преимущественно выведенных из кормовых растений; еще 3 вида обнаружены только на смежных территориях соседней Самарской области, с которой приведены также местонахождения и кормовые растения для некоторых других видов. Составлена определительная таблица для видов, обитающих в исследуемом регионе. Данные о кормовых растениях приведены для 18 из 19 видов. Для четырех видов установлены новые кормовые растения: *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey для *U. stylata* Fabricius, *Centaurea trichocephala* Bieb. для *U. jaceana* Hering, *Echinops meyeri* (DC.) Iljin для *U. pontica* Hering и *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb для *U. tenuis* Becker.

Ключевые слова: Diptera, Tephritidae, Myopitini, мухи-пестрокрылки, Россия, Среднее Поволжье, Ульяновская область.

Евстигнеев Д. О. Мухи-осетниці триби *Myopitini* (Diptera: Tephritidae) Ульяновської області (Росія). Резюме. З Ульяновської області вперше наведено 16 видів з родів *Eurasimona*, *Inuromaesa*, *Myopites* і *Urophora*, переважно виведених з кормових рослин; ще 3 види знайдено тільки на суміжних територіях сусідньої Самарської області, з якої наведено також місцезнаходження та кормові рослини для деяких інших видів. Складено ключ для визначення видів, що мешкають у дослідженому регіоні. Відомості про кормові рослини наведено для 18 з 19 видів. Для чотирьох видів встановлено нові кормові рослини: *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey для *U. stylata* Fabricius, *Centaurea trichocephala* Bieb. для *U. jaceana* Hering, *Echinops meyeri* (DC.) Iljin для *U. pontica* Hering та *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb для *U. tenuis* Becker.

Ключові слова: Diptera, Tephritidae, Myopitini, мухи-осетниці, Росія, Середнє Поволжя, Ульяновська область.

Введение

Мухи-пестрокрылки Восточной Европы — фитофаги, специализирующиеся на питании тканями соцветий, плодов, стеблей или корней растений. Одна из наиболее обычных их групп в степной и лесостепной зонах этого региона — галлообразующие пестрокрылки из трибы *Myopitini*.

Пестрокрылки остаются сравнительно мало изученной группой на востоке и юго-востоке Европейской России. Лишь в некоторых районах Среднего Поволжья, Прикамья и Предуралья видовой состав

пестрокрылок изучал В.М. Басов (Басов, 1987, 1999, 2006; Басов и Басова, 2000; Басов и Толстогузова, 1996; Толстогузова и др., 1996), однако Ульяновская область до последнего времени представляла собой «белое пятно» на карте распространения пестрокрылок. Предпринятое автором в 1998–2011 гг. изучение пестрокрылок на этой территории позволило дополнить сведения о составе ее фауны; сведения о трех впервые найденных в России видах пестрокрылок рода *Terellia* Robineau-Desvoidy были опубликованы нами ранее (Evstigneev & Korneyev, 2006; Korneyev & Evstigneev, 2007).

Распространение мух-пестрокрылок зависит в первую очередь от распространения их кормовых растений, с которыми они связаны специализированными трофическими связями.

Ульяновская область находится в зоне контакта лесной, лесостепной и степной зон, где многие лесные виды находятся на южной, а степные — на северной границах своего распространения. В Среднем Поволжье Ульяновская область (наряду с Самарской и Саратовской) занимает лидирующее место по общему флористическому богатству и, в частности, богатству видами семейства астровых, или сложноцветных (Asteraceae), которые в основном и заселяются мухами-пестрокрылками. Богатство флоры Ульяновской области также определяется широко распространенными и своеобразными растительными сообществами карбонатных почв (Масленников, 2003).

Триба Муоритіні включает свыше 130 описанных видов, более половины из которых распространены в Палеарктике; 5 видов рода *Urophora* Robineau-Desvoidy интродуцированы в Северную Америку и Австралию как агенты биологического метода борьбы с сорняками (Freidberg & Norrbom, 2000; Корнеев и Уайт, 2000). Современная филогенетическая классификация трибы предложена Фрайдбергом и Норбмом (Freidberg, Norrbom, 2000). В Европе встречаются представители 6 родов: *Asimoneura* Strobl, *Eurasimona* Korneyev et White, *Inuromaesa* Korneyev et White, *Myopites* Blot, *Myopitora* Korneyev et White и *Urophora* Robineau-Desvoidy (Merz & Korneyev, 2004).

В этой работе впервые представлены сведения о видах Муоритіні, обитающих в Ульяновской области и иллюстрированные таблицы для их определения. Строение лезвия яйцеклада (акулеуса) является одним из главных признаков, рекомендуемых при определении видовой принадлежности пестрокрылок данной трибы (White & Korneyev, 1989; Корнеев и Уайт 1991, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000; Корнеев и Мерц, 1998).

Современные таблицы для определения видов трибы Муоритіні (White & Korneyev, 1989; Корнеев и Уайт, 1999) включают большое число видов из различных частей Палеарктики и поэтому трудны для неспециалистов. Кроме того, систематическое положение ряда видов претерпело изменения с момента выхода этих работ. Номенклатура, принятая в настоящей работе, дана по Корнееву и Уайту (1999) с поправками по Фрайдбергу и Норбому (Freidberg & Norrbom, 2000).

Материал и методы

Пестрокрылки были собраны путем кошения по растительности, сбора на кормовых растениях, а также выведения имаго из соцветий сложноцветных растений с 1998 по 2011 гг. Кормовое растение считалось установленным только в случае выведения из него мух. По-

мимо 16 обнаруженных в Ульяновской области видов мух, приводится информация еще о трех видах, найденных в соседней Самарской области (*Myopites tenellus* Frauenfeld, *Urophora terebrans* Loew и *U. coronata* Basov). Материал по Самарской области [в квадратных скобках] приведен в случаях, если пестрокрылки выведены из растений, не указанных из Ульяновской области в качестве кормовых. Для каждого вида приведено его местонахождение с указанием биотопа, его кормовые растения в Ульяновской (Самарской) области, а также рисунки акулеуса. Правильность определения кормовых растений проверена доцентом кафедры ботаники УлГПУ А. В. Масленниковым.

Все перечисленные материалы (всего — 238 экземпляров) собраны автором и хранятся в его коллекции.

Род *Eurasimona* Korneyev & White

E. stigma (Loew, 1840)

Материал. Радищевский р-н: 6 км севернее Вязовки, засоленная степь, из *Achillea millefolium*, 18.08.2001 — 3.01.2002, 1 ♀; там же, 6.08.2004, засоленная степь, 2 ♀; Ульяновский р-н: Погребы, меловая степь, 4.08.2003, 1 ♀; Сенгилеевский р-н: Шиловка, 9.08.2003, меловая степь, кошение по *A. millefolium*, 1 ♀, 2 ♂; Заволжский р-н Ульяновска (Новый город), 24.06.2004, залежь, 1 ♂; Кузоватовский р-н: Коромысловка, степь, из *A. millefolium*, 22.08.2010 — 2010, 1 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Achillea millefolium* L.

Род *Inuromaesa* Korneyev et White

I. maura (Frauenfeld, 1857)

Материал. Радищевский р-н: Средниково, Малая Атмала, 12.06.2005, меловая степь, 1 ♀; Ульяновский р-н: Подлесное, опушка дубравы, переходящая в меловую степь, из *Inula salicina*, 23.08.2005 — 25.09–9.10.2005, 6 ♀, 10 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Inula salicina* L.

Род *Urophora* Robineau-Desvoidy

U. affinis Frauenfeld, 1857

Материал. Ульяновский р-н: Большие Ключищи, нарушенная песчаная степь, из *Centaurea stoebe*, 23.08.2000 — 2.05–27.06.2001, 3 ♀, 3 ♂; Погребы, 11.07.2003, 1 ♂; там же, меловая степь, из *Centaurea stoebe*, 10.08.2009 — 10–18.03.2010, 2 ♀, 2 ♂; Радищевский р-н: Средниково, Малая Атмала, нарушенная меловая степь, из *Centaurea stoebe*, 9.05.2004 — 26.06.2004, 1 ♀, 2 ♂. [Самарская область, Пестравский р-н: Майское, нарушенная засоленная степь, на *Centaurea diffusa*, 8.07.2006, 2 ♂.]

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea stoebe* L. Собраны кошением на *Centaurea diffusa* Lam.

U. aprica (Fallén, 1820)

Материал. Заволжский р-н Ульяновска (Новый город), залежь, на *Centaurea cyanus*, 24.06.2004, 3 ♂; там же, залежь, 26.06.2004, 1 ♀;

там же, залежь, из *C. cyanus*, 24–26.06.2004 — 30.06–5.07.2004, 9 ♀, 2 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea cyanus* L.

U. cardui (Linnaeus, 1758)

Материал. Майнский р-н: Подлесное, 5.06.2005, нарушенная меловая степь, 1 ♂; там же, 8.06.2005, меловая степь, 1 ♂; Мелекесский р-н: Димитровград, 9.07.2000, нарушенный остепненный сосняк, на *Cirsium arvense*, 1 ♂; там же, 7.07.2002, нарушенный луг на границе с ольшаником, 1 ♂; Ульяновский р-н: Погребы, 9.06.2004, агроценоз, 1 ♂; Ульяновск, обочина дороги, из галла (размером 4 × 2.5 см) на стебле *C. arvense*, 11.09.2004 — 17–22.01.2005, 1 ♀, 1 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Cirsium arvense* (L.) Scop.

U. christophi (Loew, 1869)

Материал. Радищевский р-н: Средниково, Малая Атмала, меловая степь, из *Centaurea ruthenica*, 9.05.2004 — 06.2004, 1 ♂; там же, 21.05.2005, меловая степь, кошение по *C. ruthenica*, 1 ♀.

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea ruthenica* Lam.

[*U. coronata* (Basov, 1990)]

[**Материал.** Самарская область, Пестравский р-н: Майское, прибрежный кустарник в засоленной степи, из соцветий *Serratula wolffii*, 17.08.2000 — 30.III–12.06.2001, 2 ♀, 4 ♂.]

Кормовые растения. Выведены из *Serratula wolffii* Andrae.

U. cuspidata (Meigen, 1826)

Материал. Ульяновский р-н: Погребы, меловая степь, 20.06.2003, 1 ♀, 3 ♂; Погребы, меловая степь, из *Centaurea scabiosa*, 6.06.2006 — 1.07.2006, 1 ♀, 1 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea scabiosa* L.

U. jaceana (Hering, 1935)

Материал. Ульяновский р-н: Большие Ключищи, пойма р. Свяги, из *Centaurea jacea*, 23.08.2002 — 25.06–6.07.2003, 2 ♀, 1 ♂; Мелекесский р-н: Димитровград, берег пойменного озера, на *C. jacea*, 9.07.2000, 1 ♀, 2 ♂; там же, остепненный сосняк, на *C. pseudophrygia*, 10.07.2000, 1 ♀, 1 ♂; там же, луг вдоль ручья близ ольшаника, 7.07.2002, 1 ♀, 3 ♂; там же, железнодорожная насыпь в смешанном лесу, из *C. pseudophrygia*, 28.08.2004 — выход в 2005, 1 ♀, 1 ♂. [Самарская область, Пестравский р-н: Садовка, нарушенная засоленная степь, из *Centaurea trichocephala*, 12.08.2002 — 25.05–6.07.2003, 1 ♀, 3 ♂; Майское, 8.07.2006, засоленная степь, на *C. trichocephala*, 1 ♀, 1 ♂.]

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea jacea* L., *C. pseudophrygia* C. A. Mey., *Centaurea trichocephala* Bieb.

U. lopholomae White & Korneyev, 1989

Материал. Радищевский р-н: 6 км севернее Вязовки, нарушенная засоленная степь, из *Centaurea scabiosa*, 18.08.2001 — 6–20.10.2002, 1 ♀, 6 ♂; Средниково, Малая Атмала, меловая степь, из *C. scabiosa*, 9.05.2004 — 9.06.2004, 1 ♀; Ульяновский р-н: Погребы, меловая степь, из *C. scabiosa*, 2.06.2003 — 10–12.06.2004, 1 ♀, 2 ♂; там же, меловая степь, 20.06.2003, 2 ♀, 2 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea scabiosa* L.

U. pontica (Hering, 1937)

Материал. Сенгилеевский р-н: Тушна, меловая степь, кошение по *Echinops ritro*, 31.07.2003, 3 ♀, 1 ♂; Ульяновский р-н: Погребы, меловая степь, 1 ♀; Радищевский р-н: 6 км южнее Вязовки, засоленная степь, кошение по *E. ritro*, 6.08.2004 (2 ♂). Самарская область, Пестравский р-н: Мосты, засоленная степь, кошение по *E. meyeri*, 10.07.2006 (1 ♂); там же, из соцветий *E. meyeri*, 10.07.2006 — 11.07.2006, 2 ♀, 3 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *E. meyeri* (DC.) Pjlin. Собраны кошением на *Echinops ritro* L.

U. quadrifasciata (Meigen, 1826)

Материал. Радищевский р-н: 6 км севернее Вязовки, засоленная степь, 18.08.2001, 1 ♀; Ульяновский р-н: Большие Ключищи, нарушенная песчаная степь, из *Centaurea stoebe*, 23.08.2000 — 5–7.10.2001, 3 ♀, 5 ♂; там же, пойма р. Свяги, из *Centaurea jacea*, 23.08.2002 — 1–13.11.2002, 2 ♀, 1 ♂; там же, песчаная степь, 23.05.2003, 1 ♀; там же, песчаная степь, 10–17.06.2003, 2 ♀; Заволжский р-н Ульяновска (Новый город), залежь, на *C. cyanus*, 24.06.2004, 1 ♀; Сенгилеевский р-н: Тушна, меловая степь, 31.07.2003, 1 ♀; Шиловка, 9.08.2003, меловая степь, 1 ♀.

Кормовые растения. Выведены из *Centaurea stoebe* L., *C. jacea* L. Собраны кошением на *Centaurea cyanus* L.

U. solstitialis (Linnaeus, 1758)

Материал. Ульяновский р-н: Погребы, 3.07.2003, меловая степь, на *Carduus thomeri*, 1 ♂; там же, обочина дороги в нарушенной меловой степи, на *Carduus acanthoides*, 11.07.2003, 1 ♀, 2 ♂; там же, из *C. acanthoides* 3.09.2003 — 19.04–10.07.2004, 2 ♀, 1 ♂; там же, из *Carduus acanthoides*, 10.08.2009 — 17.08.2009, 2 ♀, 1 ♂; там же, агроценоз, 9.06.2004, 1 ♀; Радищевский р-н: Средниково, Малая Атмала, 21.05.2005, меловая степь, 1 ♀, 1 ♂; там же, агроценоз, 12.06.2005, на *Carduus acanthoides*, 2 ♀. Самарская область, Пестравский р-н: Майское, нарушенная засоленная степь, из *C. thomeri*, 7.07.2001, 3 ♀, 4 ♂; Большечерниговский р-н: Верхние Росташа, засоленная степь (дно балки), из *Carduus crispus*, 23.07.2011 — 5–8.08.2011, 3 ♀, 1 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Carduus crispus* L., *Carduus acanthoides* L. и *Carduus thomeri* Weinm.

U. stylata (Fabricius, 1775)

Материал. Мелекесский р-н: Мулловка, заливной луг, из *Cirsium palustre*, 3.07.2003 — 1–2.10.2004, 3 ♀, 1 ♂; там же, заливной луг, из *C. vulgare*, 2003 — 2004, 1 ♂; там же, заливной луг, на *C. vulgare*, 13.07.2003, 2 ♂; Димитровград, остепненный сосняк, на *C. arvense*, 9.07.2000, 1 ♂; там же, агроценоз, на *C. arvense*, 27.06.2004, 1 ♂; Ульяновский р-н: Погребы, низинный влажный участок в меловой степи, из *C. esculentum*, 3.09.2003 — 22–23.10.2004, 1 ♀, 1 ♂. [Самарская область, Пестравский р-н: Майское, нарушенная засоленная степь, из *C. arvense*, 17.08.2000, 1 ♂.]

Кормовые растения. Выведены из *Cirsium palustre* (L.) Scop., *C. arvense* (L.) Scop., *C. vulgare* (Savi) Ten., *C. esculentum* (Sie05.) C. A. Mey.

U. tenuis Becker, 1907

Материал. Радищевский р-н: Средниково, Малая Атмала, меловая степь, на *Jurinea* sp., 21.05.2005, 1 ♀; Базарносызганский р-н: Папузы, из *Jurinea cyanoides*, 30.07.2011 — 4–12.08.2011, 5 ♀, 2 ♂ (Кузнецова И.В.). [Самарская область, Пестравский р-н: Майское, солончак близ водоема, кошение по *Aster tripolium* L., 20.08.2011, 5 ♀, 3 ♂.]

Кормовые растения. Мухи этого вида выведены из *Serratula cardunculus* (Pall.) Schischkin и *S. suffruticosa* Schrenk (Корнеев, Уайт,

1993, 2000; Корнеев, Мерц, 1998). Встречается в сборах кошением на видах из родов *Acroptilon*, *Centaurea*, *Saussurea* (Корнеев, Уайт, 1993; Корнеев, Мерц, 1998; Корнеев, личное наблюдение), а также *Jurinea* и *Aster*. В районе исследования выведены из *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.

Примечание. Самое северное местонахождение этого вида в России. Описан по материалу с территории нынешней Волгоградской области.

[*U. terebrans* (Loew, 1850)]

Материал. Самарская область, Пестравский р-н: Майское, из *Cirsium serrulatum*, 16–17.08.2000 — 25.II–5.I05.2001, 1 ♀ и 4 ♂; там же, засоленная степь, на *C. serrulatum*, 29.07.2004, 1 ♀, 2 ♂; там же, нарушенная засоленная степь, из *Onopordum acanthium*, 14.08.2006 — 8.05.2007, 1 ♀ и 2 ♂; там же, из *O. acanthium*, 16.07.2009 — 21–22.07.2009, 2 ♀ и 6 ♂; Садовка, выгон, на *C. serrulatum* в момент яйцекладки, 30.07.2004, 1 ♀.]

Кормовые растения. Выведены из *Cirsium serrulatum* (Bieb.) Bieb. и *Onopordum acanthium* L.

U. variabilis (Loew, 1869)

Материал. Ульяновский р-н: Погребы, меловая степь, на *Cirsium serrulatum* Bieb., 11.07.2003, 1 ♀; Радищевский р-н: 6 км южнее Вязовки, засоленная степь, из соцветий *C. serrulatum* Bieb., 6–7.05.2001 — 21–25.06.2001, 4 ♀, 5 ♂; Николаевский р-н: Акуловка, 28.06.1998, 4 ♂.

Кормовые растения. Выведены из *Cirsium serrulatum* Bieb.

Род *Myopites* Blot

M. inulaedysentericae Blot, 1827

Материал. Новоспасский р-н: Зыково, 23.05.1996, меловая степь, 1 ♂ (Исаев А.Ю.).

Кормовые растения. Заселяют различные виды *Inula* и *Pulicaria* (Merz, 1994).

[*M. tenellus* Frauenfeld, 1863]

Материал. Самарская область, Пестравский р-н: Майское, засоленная степь, из соцветий *Inula britannica*, 23–27.08.2000 — 08.2000, 3 ♀, 1 ♂; там же, засоленная степь, из *Inula britannica*, 29.07.2004 — 10.08.2004, 1 ♀.]

Кормовые растения. Выведены из *Inula britannica* L.

Обсуждение

Большинство видов трибы *Myopitini*, указанных для Ульяновской области, найдены нами и на территории Самарской области. В настоящей работе мы ограничились упоминанием лишь трех видов трибы *Myopitini* из Самарской области, на данный момент не обнаруженных в Ульяновской области (*Myopites tenellus* Frauenfeld, *Urophora terebrans* Loew и *U. coronata* Basov).

Наблюдения за заселением соцветий *Cirsium serrulatum* Bieb. и *Onopordum acanthium* L. мухами-пестрокрылками вида *Urophora terebrans* Loew в Самарской

области позволили подтвердить предположения об особенностях экологии этого вида. В работе Корнеева, Уайта (1993) высказано предположение, что мухи этого вида заселяют соцветия *Cirsium serrulatum* Bieb. и *Onopordum acanthium* L. и встречаются исключительно в местах совместного произрастания обоих видов кормовых растений. По мнению авторов, самки весенне-летнего поколения, развивающиеся в *Onopordum*, откладывают яйца как в *Cirsium*, так и в позднецветущие *Onopordum*. В районе исследований *U. terebrans* Loew обнаружена нами также в местах совместного произрастания *C. serrulatum* Bieb. и *O. acanthium* L. Чтобы проверить предположение В. А. Корнеева (Корнеев и Уайт, 1993) о заселении соцветий *C. serrulatum* Bieb. мухами, развивающимися в *O. acanthium* L., соцветия последнего были собраны в последней декаде июля — период, когда большая часть соцветий частично засохла. Интересно, что из собранных нами соцветий *Onopordum* мухи выводились в течение нескольких дней после сбора (для многих видов бывшего рода *Urophora* выход имаго возможен спустя несколько месяцев с момента сбора растений — обычно на следующий год после сбора). Выход имаго из соцветий *Onopordum* соответствует фазе бутонизации *C. serrulatum* Bieb. и времени заселения последнего мухами весенне-летнего поколения. Из собранных же в середине августа позднецветущих *Onopordum* выход имаго происходит на следующий год — как из *C. serrulatum* Bieb. Это подтверждает высказанное В. А. Корнеевым (Корнеев и Уайт, 1993) предположение об особенностях заселения *U. terebrans* Loew двух видов кормовых растений — *Cirsium serrulatum* Bieb. и *Onopordum acanthium* L.

Таким образом, на территории Ульяновской и Самарской областей обнаружено 19 видов мух-пестрокрылок трибы *Myopitini*, что на 4 вида больше, чем ранее приводилось для всего Среднего Поволжья (Басов, 1999, 2006). Для представителей 18 видов установлены кормовые растения. Указаны новые кормовые растения: *Cirsium esculentum* (Siev.) С. А. Мей для *U. stylata* Fabricius, *Centaurea trichocephala* Bieb. для *U. jaceana* Hering, *Echinops meyeri* (DC.) Iljin для *U. pontica* Hering и *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb для *U. tenuis* Becker.

Таблица для определения родов и видов трибы

Myopitini

Ульяновской области и сопредельный территорий

- 1 Голова удлинённая, ее длина равна высоте или превышает ее; хоботок и щупики очень длинные; сосательные лопасти заметно длиннее головы и в 6–8 раз длиннее 1-го флагелломера. Крыло с 5 короткими перевязями, кнаружи от вершины R₁ расположена интеркалярная полоска, доходящая до R₄₊₅. Жилка M впадает в край крыла перед его вершиной; ячейка r₄₊₅ обычно сильно сужена к вершине. Род *Myopites*.....2

- Длина головы не больше ее высоты. Хоботок и щупики короче; сосательные лопасти не длиннее головы и только в 1,1–2,5 раза длиннее 1-го флагелломера. Жилка М впадает в край крыла у его вершины; ячейка r₄₊₅ без заметного сужения к вершине. Крыло самое большое с 3–4 бурыми перевязями или прозрачное, но без короткой интеркалярной полоски.....**3**
- 2 Перевязи крыла в 1,5–2,5 раза уже расположенных между ними прозрачных промежутков в ячейке r₂₊₃. Пятно вокруг жилки г-м не заходит в ячейки dm и cu₂.....**Myopites tenellus**
- Ширина перевязей крыла равна или чуть меньше прозрачных промежутков в ячейке r₂₊₃. Пятно вокруг жилки г-м продолжается в ячейки dm и cu₂.....**Myopites inulaedyssehtericae**
- 3 Крылья полностью прозрачные, самое большое с развитой апикальной перевязью.....**4**
- Крыло с 3–4 перевязями. **Под Urophora****7**
- 4 Крыло, включая стигму, прозрачное.....**5**
- Крыло с частично или полностью бурой стигмой и обыкновенно с затемненной вершиной.....**6**
- 5 Мезоплебра посередине и среднеспинка вплоть до нотоплевр в сероватом опылении. Бедря желтые, без черных полосок. Самец: гланс вытянутый в узкую мембранозную трубку, его длина более чем в 10 раз превышает ширину. Самка: 7-й тергостернит короче брюшка, длина акулеуса менее чем в 7 раз больше его ширины у основания; акулеус близ вершины с явственной перетяжкой (рис. 1, а); вершина акулеуса без уступов. Личинки в соцветиях *Inula* spp., не образуют одревесневающих галлов.....**Inuromaesa maura**
- Мезоплебра посередине и среднеспинка у краев нотоплевр блестяще-черные. Бедря желтые, переднее бедро часто с продольной черной полоской. Самец: гланс короткий, его длина в 4–6 раз больше ширины. Самка: 7-й тергостернит несколько (в 1,1–1,5 раза) длиннее брюшка, длина акулеуса более чем в 8 раз больше его ширины у основания; вершина акулеуса с двумя парами уступов (рис. 1, б). Мухи связаны с различными видами *Serratula* и *Jurinea*.....**Urophora tenuis**
- 6 Щиток широко затемненный, с желтым пятном посередине у вершины, так что основания передних скутеллярных щетинок находятся в черном поле. Мезоплебра посередине и среднеспинка вплоть до нотоплевр в сероватом опылении. Крыло обычно с темным пятном в стигме и темной вершинной перевязью, иногда последней нет и затемнена только костальная жилка. Сосательные лопасти хоботка более чем в 1,5 раза длиннее 1-го флагелломера. Самец: гланс вздутый в основании, заметно шире стипеса; длина гланса не более чем в 4 раза превышает ширину. Самка: 7-й тергостернит короче брюшка, длина акулеуса 0,7–1,0 мм, менее чем в 5 раз больше его ширины у основания; вершина акулеуса без уступов (рис. 1, в). Личинки в соцветиях различных растений из трибы Anthemideae (*Achillea*, *Anthemis*, *Leucanthemum*).....**Eurasimona stigma**
- Щиток желтый, узко затемнен по бокам, так что основания передних скутеллярных щетинок находятся в желтом поле. Мезоплебра посередине и среднеспинка у краев нотоплевр блестяще-черные. Крыло с широкой апикальной перевязью в вершинной трети крыла и затемненной жилкой dm-cu. Сосательные лопасти хоботка не длиннее 1-го флагелломера. Самец: гланс не шире стипеса, его длина в 4–6 раз превышает ширину. Самка: 7-й тергостернит заметно длиннее брюшка, длина акулеуса 2,2–2,5 мм, более чем в 10 раз больше его ширины у основания; его вершина с 2 парами уступов (рис. 1, г). Личинки образуют одревесневающие галлы в соцветиях *Centaurea ruthenica* Lam.....**Urophora christophi**
- 7 Крыло с тремя перевязями (апикальной, преапикальной и дискальной). Суббазальная перевязь не развита; если, самое большее, имеет вид серых штрихов в ячейках bm и bcu (у 2–5 % *U. affinis*), то мухи связаны с *Centaurea (Acrolophus)*, а вершина акулеуса со сглаженными вторичными уступами (рис. 1, е).....**8**
- Крыло с четырьмя перевязями: суббазальная перевязь развита; если, самое меньшее, имеет вид серых штрихов в ячейках bm и bcu (у 5–12% *U. solstitialis* и 5–7% *U. cuspidata*), то мухи связаны с *Carduus* или *Centaurea (Acrolophus)*, а вершина акулеуса ступенчатая, с двумя парами уступов или многоугольная с вырезкой на вершине (рис. 3, г, д).....**9**
- 8 Апикальная и преапикальная перевязи слиты по переднему краю. Акулеус на вершине с одной парой уступов (рис. 1, д). Личинки образуют многочисельные одревесневающие галлы в соцветиях различных видов *Cirsium*: *C. vulgare* (Savi) Ten., *C. arvense* (L.) Scop., *C. palustre* (L.) Scop., *C. esculentum* (Siev.) C. A. Mey.....**Urophora stylata**
- Апикальная и преапикальная перевязи изолированы. Суббазальная перевязь отсутствует у большей части особей (если имеется, то в виде едва заметного серого затемнения). Вершина акулеуса с явственными первичными и сглаженными вторичными уступами (рис. 1, е). Личинки образуют одноячейные одревесневающие галлы в соцветиях *Centaurea stoebe* L. и близких видов.....**Urophora affinis**
- 9 Основание крыла перед суббазальной перевязью (ячейка bc) темно-бурое. Акулеус заострен к вершине плавно, без уступов, с едва намечающейся предвершинной перетяжкой (рис. 2, а). Личинки образуют мягкие, недревесневающие галлы в первичных корзинках *Echinops*.....**Urophora pontica**
- Основание крыла перед суббазальной перевязью желтое или прозрачное.....**10**
- 10 Преапикальная и дискальная перевязи соединяются или сходятся либо у заднего края крыла, либо на уровне жилки R₄₊₅, а если у отдельных особей разделены, то 1-й флагелломер и щупики черные.....**11**
- Преапикальная и дискальная перевязи параллельны, не соединяются и не сходятся.....**13**
- 11 Преапикальная и дискальная перевязи соединяются или сходятся у заднего края крыла. Щупики и 1-й флагелломер оранжево-желтые. Вершина акулеуса с хорошо выраженными, несглаженными первичными уступами (рис. 2, в, г).....**12**
- Преапикальная и дискальная перевязи слиты на уровне R₄₊₅, а если у отдельных особей широко разделены, то 1-й флагелломер и щупик черные. Вершина акулеуса со сглаженными первичными и вторичными уступами (рис. 2, б). Личинки образуют одревесневающие галлы в соцветиях *Cirsium serrulatum* (Bieb.) Fisch.....**Urophora variabilis**
- 12 Мухи с широкими перевязями, суббазальная перевязь достигает заднего края крыла. Расстояние между вершинами первичных уступов акулеуса в 2–2,5 раза шире вершины яйцеклада (рис. 2, в). Личинки образуют веретеновидные одревесневающие многокамерные галлы на стеблях *Cirsium arvense* (L.) Scop. и близких видов.....**Urophora cardui**
- Мухи с узкими перевязями, суббазальная перевязь не заходит за bcu; дискальная и преапикальная перевязи у заднего края либо сильно сближены, либо слиты. Расстояние между вершинами первичных уступов акулеуса в 4–4,5 раза шире вершины яйцеклада (рис. 2, г). Мухи связаны с *Serratula wolffii* Andrae.....**Urophora coronata**
- 13 Среднеспинка блестящая, тонкое серое опыление покрывает лишь центральную часть щита. Крыло с четырьмя черными, попарно слитыми широкими перевязями. Суббазальная перевязь слита с дискальной до R₄₊₅ и имеет вид массивного треугольника, вершина которого направлена назад и к вершине крыла и заходит за bcu. Акулеус постепенно заостряющийся, без уступов, со срединной выемкой на вершине (рис. 2, д). Личинки образуют мягкие недревесневающие галлы в соцветиях *Centaurea (Acrolophus)*, *Cent. (Phalolepis)*, *Cent. (Jacea)* и *Cent. (Cyanus)*.....**Urophora quadrifasciata**
- Среднеспинка большей частью в густом сером опылении, за исключением блестящих участков, непосредственно прилегающих к нотоплерам и щитку. Вершина акулеуса с уступами. Личинки образуют одревесневающие галлы в

Рис. 1. Муоритіні, вершина яйцеклада: а — *Inuromaesa maura*; б — *Urophora tenuis*; в — *Eurasimona stigma*; г — *U. christophi*; д — *U. stylata*; е — *U. affinis*.

Рис. 2. *Urophora*, вершина яйцеклада: а — *U. pontica*; б — *U. variabilis*; в — *U. cardui*; г — *U. coronata*; д — *U. quadrifasciata*.

- соцветиях различных видов *Centaurea*, *Carduus*, *Cirsium* и *Onopordum* (самцы большинства видов достоверно различимы только по кормовому растению, из которого они были выведены).14
- 14 Все бедра черные, по меньшей мере в базальной трети. Суббазальная перевязь широкая, черная, доходит до A_115
- Бедра желтые, самое большое, f_1 с черной продольной полосой на дорсальной стороне.16
- 15 Акулеус с двумя парами прямоугольных уступов; расстояние между вершинами первичных уступов примерно равно (0,8–1,1) расстоянию от первичных уступов до вершины (рис. 3, а). Личинки в соцветиях *Centaurea* (*Cyanus*) *cyanus* L.
.....***Urophora aprica***
- Акулеус с одной парой предвершинных уступов, расстояние между вершинами которых примерно вдвое больше расстояния от уступов до вершины (рис. 3, б). Мухи связаны с *Centaurea* (*Lopholoma*) *scabiosa* L.***Urophora lopholomae***
- 16 Определение по кормовым растениям и признакам внешней морфологии (самцы).....17
- Определение по строению вершины акулеуса и кормовым растениям (самки).....20
- 17 Более крупные мухи (длина крыла самца 3,8–5,6 мм). Вершинная часть крыла слегка удлиненная. Мухи связаны с *Centaurea* (*Lopholoma*), *Cirsium* и *Onopordum*.....18
- Более мелкие мухи (длина крыла самца 2,5–4,5 мм). Вершинная часть крыла короче. Мухи связаны с *Centaurea* (*Jacea*) и *Carduus*.19
- 18 Связаны с *Cirsium serrulatum* (Bieb.) Fisch. и *Onopordum acanthium* L.***Urophora terebrans***
- Связаны с *Centaurea* (*Lopholoma*) *scabiosa* L.
.....***Urophora cuspidata***
- 19 Связаны с *Carduus acanthoides* L., *C. thoermeri* Weinm.
.....***Urophora solstitialis***
- Связаны с *Centaurea* (*Jacea*) spp.***Urophora jaceana***
- 20 Акулеус с глубокой перетяжкой дистальнее первичных уступов и небольшими вторичными уступами, на самой вершине с глубокой срединной вырезкой (рис. 3, г). Мухи связаны с *Centaurea* (*Lopholoma*) *scabiosa* L.***Urophora cuspidata***
- Вершина акулеуса иной формы. Не связаны с *Centaurea* (*Lopholoma*) spp.21
- 21 Вершина акулеуса с парой первичных уступов; вторичные уступы сглажены (рис. 3, е). Связаны с *Centaurea* (*Jacea*) *jacea* L., *Centaurea* (*Jacea*) *pseudophrygia* C. A. Mey., *Centaurea* (*Jacea*) *trichocephala* Vieb.***Urophora jaceana***
- Вершина акулеуса с 2 парами прямоугольных уступов. Связаны с *Carduus*, *Cirsium* и *Onopordum*22
- 22 Вершина акулеуса с двумя парами прямоугольных уступов; расстояние между ними не превышает расстояние между вершинами вторичных уступов (рис. 3, в); вдавление дистальнее первичных уступов незначительное. (Несколько крупнее: длина крыла самки 4,0–5,3 мм; 7-й тергостернит 2,6–4,9 мм). Связаны с *Cirsium serrulatum* (Bieb.) Fisch. и *Onopordum acanthium* L.
.....***Urophora terebrans***
- Вершина акулеуса с двумя парами отчетливых прямоугольных уступов; расстояние между ними больше расстояния между вершинами вторичных уступов, вдавление дистальнее первичных уступов чрезвычайно выражено (рис. 3, д). (Несколько мельче: длина крыла самки 3,0–4,8 мм; 7-й тергостернит 2,3–3,9 мм). Связаны с *Carduus acanthoides* L., *C. thoermeri* Weinm., *C. crispus* L.***Urophora solstitialis***

Благодарности

Автор благодарен В. А. Корнееву (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев) за пристальное внимание к работе и ценные советы. Я признателен также двум анонимным рецензентам, высказавшим критические замечания.

Литература

- Басов В.М. 1987. Мухи-пестрокрылки агроценозов и пути их практического использования. *Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве*. Под ред. Э.П. Нарчук. Ленинград, 11–13.
- Басов В.М. 1999. Пестрокрылки (Diptera, Tephritidae) Среднего Поволжья и Предуралья. *Вестник Удмуртского университета. Серия Биологическое разнообразие Удмуртской Республики*, 5(2), 33–45.
- Басов В.М. 2006. Экология мух рода *Urophora* (Diptera, Tephritidae) в условиях Среднего Поволжья и Предуралья: монография. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина. 1–185.
- Басов В.М. и Басова Л.В. 2000. Консорционные связи васильков (*Asteraceae*, *Centaurea*) и их специализированных фитофагов мух-пестрокрылок (Diptera, Tephritidae) в Волжско-Камском крае. *Вестник Удмуртского университета*, 5, 86–95.
- Басов В.М. и Толстогузова И.А. 1996. Изменчивость мух рода *Urophora* (Diptera, Tephritidae) в Среднем Поволжье. *Зоологический журнал*, 75(12), 1803–1814.
- Корнеев В.А. и Мерц Б. 1998. Дополнение к ревизии мух-пестрокрылок рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. *Энтомологическое обозрение*, 77(2), 512–522.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 1991. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. I. Определительная таблица подродов и обзор видов (кроме подрода *Urophora* s. str.). *Энтомологическое обозрение*, 70(1), 214–228.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 1992. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение первое. *Энтомологическое обозрение*, 71(3), 688–699.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 1993. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение второе. *Энтомологическое обозрение*, 72(1), 232–247.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 1996. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение третье. *Энтомологическое обозрение*, 75(2), 463–477.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 1999. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. III. Таблица для определения палеарктических видов. *Энтомологическое обозрение*, 78(2), 464–482.
- Корнеев В.А. и Уайт И.М. 2000. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. IV. *Энтомологическое обозрение*, 79(1), 239–253.
- Масленников А.В. 2003. Основные аспекты кальцефилии растений центральной части Приволжской возвышенности. *Растительный мир Среднего Поволжья: сборник статей*, Ульяновск: УлГПУ. 15–31.
- Толстогузова И.А., Мухалева Т.П., Иванова Е.Г. и Басов В.М. 1996. Фауна мух-пестрокрылок (Diptera: Tephritidae) Жигулевского заповедника. *Самарская лука: бюллетень*. Самара, 7, 186–190.

Рис. 3. *Urophora*, вершина яйцеклада: а — *U. aprica*; б — *U. lopholomae*; в — *U. terebrans*; г — *U. cuspidata*; д — *U. solstitialis*; е — *U. jaceana*.

- Evstigneev D. A. & Korneyev V. A. 2006. The first records of *Terellia orheana* and *T. vectensis* (Diptera, Tephritidae) from Russia. *Vestnik Zoologii*, 40(3), 256.
- Freidberg A. & Norrbom A.L. 2000. A generic reclassification and phylogeny of the tribe Myopitini (Tephritinae). *Fruit Flies (Tephritidae): Phylogeny and Evolution of Behavior*. Boca Raton: CRC Press, 581–627.
- Korneyev V. A. & Evstigneev D. A. 2007. The first record of *Terellia amberboae* (Diptera, Tephritidae) from Russia and Europe. *Vestnik Zoologii*, 41(1), 70.
- Merz B. (1994) *Insecta Helvetica Fauna*: 10. Diptera Tephritidae. Geneve, 1–198.
- Merz B. & Korneyev V. A. 2004. Fauna Europaea: Tephritidae. In: Pape T., ed. *Fauna Europaea: Diptera Cyclorhapha*. Fauna Europaea, version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. Accessed 17.08.2011.
- White I.M. & Korneyev V.A. 1989. A revision of the western Palaearctic species of *Urophora* Robineau-Desvoidy (Diptera: Tephritidae). *Systematic Entomology*, 14, 327–374.

New Data on the Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) in the Fauna of Iran

S. Mohamadzade Namin

Department of Plant Protection
Faculty of Agriculture
Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.

E-mail: mohamadzade@iauvaramin.ac.ir

Mohamadzade Namin, S. New data on the fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Iran. Summary. As a result of studies on fruit flies in Iran during 2008–2011, nine species, *Campiglossa difficilis* (Hendel), *Tephritis admissa* Hering, *Tep. divisa* Rondani, *Tep. hendeliana* Hering, *Terellia fuscicornis* (Loew), *Ter. tussilaginis* (Fabricius), *Urophora anthropovi* Korneyev & White, *U. longicauda* (Hendel) and *U. pontica* (Hering), are recorded for the first time from Iran. *Carduus thoermeri armenus* is reported as a new host plant of *Tephritis hendeliana*.

Key words: Diptera, Tephritidae, fruit flies, Iran, new records.

Мохамадзаде-Намин С. Новые данные о мухах-пестрокрылках (Diptera: Tephritidae) в фауне Ирана. Резюме. В результате изучения пестрокрылок в Иране в течение 2008–2011 гг., девять видов: *Campiglossa difficilis* (Hendel), *Tephritis admissa* Hering, *Tep. divisa* Rondani, *Tep. hendeliana* Hering, *Terellia fuscicornis* (Loew), *Ter. tussilaginis* (Fabricius), *Urophora anthropovi* Korneyev & White, *U. longicauda* (Hendel) и *U. pontica* (Hering), — отмечены впервые из Ирана. *Carduus thoermeri armenus* впервые указан как кормовое растение *Tephritis hendeliana*.

Ключевые слова: Diptera, Tephritidae, мухи-пестрокрылки, Иран, новые находки.

Мохамадзаде-Намін С. Нові відомості про мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) у фауні Ірану. Резюме. В результаті вивчення осетниць в Ірані протягом 2008–2011 рр., дев'ять видів: *Campiglossa difficilis* (Hendel), *Tephritis admissa* Hering, *Tep. divisa* Rondani, *Tep. hendeliana* Hering, *Terellia fuscicornis* (Loew), *Ter. tussilaginis* (Fabricius), *Urophora anthropovi* Korneyev & White, *U. longicauda* (Hendel) і *U. pontica* (Hering), — відмічено вперше з Ірану. *Carduus thoermeri armenus* вперше наведено як кормову рослину *Tephritis hendeliana*.

Key words: Diptera, Tephritidae, мухи-осетниць, Іран, нові знахідки.

Introduction

The family Tephritidae is one of the most economically important families of acalyprate Diptera. Larvae develop in fruits, leaf-mines or within flower heads of Asteraceae plants. Some species are serious pests in agriculture and some other species useful for the control of weeds (White, 1988).

The Iranian fruit fly fauna was studied in the last decade and over 50 species were reported by various authors in these years (see Mohamadzade Namin, Mozari & Rasouljan, 2010; Mohamadzade Namin & Nozari, 2011 for references), but still has not been properly studied.

Material and methods

Material was collected by a standard sweeping net or reared from flower heads of asteraceous plants. All the specimens are deposited in author's personal collection.

Species were identified by means of the keys by Hendel (1927), Freidberg & Kugler (1989), Merz (1994) and Korneyev & White (1992; 1999).

Results

During studies on fruit fly fauna in 2008–2011, nine species of subfamily Tephritinae were collected for the first time for Iranian fauna. *Carduus thoermeri armenus* was found to be a new host plant for *Tephritis hendeliana*. In most cases, the host plants of the other species have been identified only to genus level only.

The tribes, genera and species are listed in alphabetic order. Detailed morphological descriptions are not given. For further information, refer to the works by Hendel (1927), White (1988), Freidberg & Kugler (1989), Merz (1994) and Korneyev & White (1999).

Subfamily Tephritinae

Tribe Myopitini

Urophora anthropovi Korneyev & White, 1992 (Fig. 1)

Korneyev & White, 1992; 1999.

Material examined: Khorasan Razavi province, Chalدران, Firizi Valley, N: 36°28.433, E: 58°56.774, 2000m, 12.VII.2011, 3 ♂, 3 ♀ (Mohammadzade Namin leg.).

Host plant: Unknown.

Distribution: Turkmenistan (Norrbom *et al.*, 1999), Iran (first record).

Diagnosis: Wing hyaline, subbasal crossband completely reduced, discal crossband present as a darkening in distal part of stigma and r-m crossvein. Preapical crossband usually reduced and apical crossband started from middle part of cell r_1 to apex of M_{1+2} (Fig. 1). Antennae, femora and notopleura black. Aculeus pointed without preapical steps (see Korneyev & White, 1992, Fig. 8).

Urophora longicauda (Hendel, 1927) (Fig. 2)

Korneyev & White, 1999.

Material examined: Mazandaran province, Haraz road, Rineh, South mountainside of Damavand, N: 35°52.168, E: 52°06.329 E, 2500 m, swept from flower heads of *Cousinia* sp., 2.VII.2010, 1 ♂, 4 ♀ (Mohammadzade Namin leg.).

Host plant: *Cousinia eryngioides* (Korneyev & White, 2000).

Distribution: Russia (Astrakhan), Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizia, Turkmenistan, Afghanistan

and western China (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & White, 1999), Iran (first record).

Diagnosis: Antennae black. Wing pattern with 4 well developed dark brown crossbands; cell bc hyaline, subbasal and discal crossbands connected in anterior margin of the wing. Discal and preapical crossbands about as wide as r-m crossvein (Fig. 2). mesonotal scutum densely covered with gray microtrichia. All femora completely black. Aculeus pointed without preapical steps (see Korneyev & White, 1992: Fig. 12 (as *U. sciadocousiniae*)).

Urophora pontica (Hering, 1937) (Fig. 3)

Korneyev & White, 1999; 2000.

Material examined: Alburz province, Taleghan, Khoznan, swept on *Echinops* sp., N: 36°07.222, E: 50°32.737, 1650m, 12.VI.2010, 11 ♂, 14 ♀; Alburz province, Taleghan, Zidasht, swept on *Echinops* sp., N: 36°9.941, E: 50°42.785, 1900m, 12.VI.2010, 17 ♂, 22 ♀ (Mohammadzade Namin leg.).

Host plant: *Echinops ritro* and *E. tjanschanicus* (Korneyev & White, 2000).

Distribution: Spain, France, Turkey, Russia, Kazakhstan and Kirghizia (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & White, 1999), Iran (first record).

Diagnosis: Antennae black. Wing pattern with 4 well developed dark brown crossbands; cell bc black, subbasal and discal crossbands connected in anterior margin of the wing. Width of r-m crossvein clearly more than width of discal and preapical crossbands (Fig. 3). Mesonotal scutum shining black. All femora completely black. Aculeus pointed without preapical steps (see Korneyev & White, 1992: Figs. 2–3).

Figs. 1–3. Myopitini species. 1. *Urophora anthropovi*. 2. *U. longicauda*. 3. *U. pontica*.

Tribe Terellini

Terellia fuscicornis (Loew, 1844) (Fig. 4)

Korneyev, 1986; Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined: East Azerbaijan province, 30 km SE Tabriz, Sahand ski resort, swept from *Cirsium* sp., 37°45.850' N 46°30.754' E, 2900m, 30.VIII.2010, 2 ♀; West Azerbaijan province, 3 km west Ziveh, 37°07.442' N 44°48.824' E, 3000m, 31.VIII.2010, 1 ♂, 1 ♀ (Mohammadzade Namin leg.).

Host plant: *Cynara scolymus*, *C. syriaca* (Freidberg & Kugler, 1989) and *Silybum marianum* (Knio *et al.*, 2002).

Distribution: Europe, North Africa, Israel, USA (Norrbom *et al.*, 1999), Iran (first record).

Diagnosis: *T. fuscicornis* is similar with *T. nigripalpis* Hendel, sharing longitudinal stripes on thoracic pleura and whitish hairs and setulae on abdomen; differing mainly in color of antennae and palps. First flagellomere in both species is black whereas the color of scape and pedicel in *T. fuscicornis* is yellow (black in *T. nigripalpis*) (Fig. 4).

Furthermore in *T. fuscicornis* oviscape is extremely long, as long as abdomen but *T. nigripalpis* has a short oviscape, as long as 3 preceding abdominal tergites and it develop in *Cirsium* sp. (Mohamadzade Namin & Gharali, unpublished data).

Terellia tussilaginis (Fabricius, 1775) (Fig. 5)

Merz, 1994; Korneyev, 2003.

Material examined: Alburz province, Taleghan, Mehran valley, swept on *Arctium lappa*, N: 36°12.645, E: 50°56.303, 2100m, 12.VI.2010, 4 ♂, 2 ♀ (Mohamadzade Namin leg.).

Host plant: *Arctium tomentosum*, *A. minus* and *A. lappa* (Rikhter, 1988; Merz, 1994).

Distribution: Throughout Europe, Caucasus and Russia (Norrbom *et al.*, 1999; Merz & Korneyev, 2004), Iran (first record).

Diagnosis: *Terellia tussilaginis* differ from other species of the subgenus *Cerajocera* by having banded wing pattern with 4 well developed crossbands, normal pedicel and reddish-brown katepisternal spot. This species is differ with *Terellia nigronota* Korneyev in having yellowish subcostal cell, in addition posterior portion of discal and anterior portion of preapical crossbands distinct, yellow, brown bordered (Fig. 5). Mesonotal pattern in anterior half usually reddish to brown.

Figs. 4–5. Terellini species. 4. *Terellia fuscicornis*. 5. *T. tussilaginis*.

Tribe Tephritini

Campiglossa difficilis (Hendel, 1927) (Fig. 6)

Hendel, 1927; Merz, 1994.

Material examined: Tehran Province, Roudehen, (Collected by light trap) 22.VI.2009, 1 ♂; Mazandaran Province, Haraz road, 5 km NE Abali, N: 35°50.304, E: 51°58.980, 2350m, 30.X.2009, 2 ♂, 2 ♀; Mazandaran Province, Haraz road, Rineh, South mountainside of Damavand, N: 35°52.168, E: 52°06.329, 2500 m, 05.VI.2011, 3 ♂, 1 ♀ (Mohamadzade Namin leg.).

Host plant: *Taraxacum officinale* (Merz, 1994).

Distribution: Throughout Europe, Russia, Syria, Iraq, Afghanistan, Kirghizia and Mongolia (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000; Merz & Korneyev, 2004), Iran (first record).

Diagnosis: Wing pattern reticulated, with 3 hyaline spots in cell br. Posterior notopleural seta black. Oviscape, as long as 3 preceding abdominal tergites (Fig. 6).

Tephritis admissa Hering, 1961 (Fig. 7)

Hering, 1961.

Material examined: Mazandaran province, Haraz road, Rineh, South mountainside of Damavand, N: 35°52.168, E: 52°06.329, 2500 m, reared from flower heads of *Cousinia* sp., date of collection: 2.VII.2010, date of exit: 24.VII.2010, 2 ♂, 1 ♀ (Mohamadzade Namin leg.).

Distribution: Afghanistan (Norrbom *et al.*, 1999), Iran (first record).

Diagnosis: Wing pattern reticulated, brownish. Stigma completely brown. There is only one big spot at apex of R_{4+5} and M_{1+2} instead of 2 and the mentioned spot isolated from remaining brown pattern of wing; r_1 cell with two large hyaline spots; cell r_{2+3} with 3 hyaline spot in middle portion and connected with hyaline spots in cell r_1 and 2 apical spots (Fig. 7). Oviscape about as long as 3 preceding abdominal tergites.

Tephritis divisa Rondani, 1871 (Fig. 8)

Merz, 1994.

Material examined: Mazandaran Province, Haraz road, 5 km North East Abali, N: 35°50.304, E: 51°58.980, 2360m, 8.VIII.2008, 1 ♂, 1 ♀ (Mohamadzade Namin leg.).

Host plant: *Picris echioides* (Merz, 1994)

Distribution: Spain, France, Switzerland, Italy, Sardinia, Sicily, Hungary, Greece Crete, Cyprus and Israel (Norrbom *et al.*, 1999; Merz & Korneyev, 2004), Iran (first record).

Diagnosis: Basal half of wing mainly hyaline; cell r_1 without small subapical hyaline spot. Cell r_1 with 2 large

Figs 6–9. Tephritini species. 6. *Campiglossa difficilis*. 7. *Tephritis admissa*. 8. *T. divisa*. 9. *T. hendeliana*.

hyaline marginal indentation, hyaline spot in cell r_{2+3} continuous with basal indentation of cell r_1 (Fig. 8). Wing pattern in *T. divisa* is similar with *T. separata*, but cell r_1 in *T. separata* has small subapical hyaline spot (see Merz, 1994: Fig. 20, h-k).

Tephritis hendeliana Hering, 1944 (Fig. 9)

Rikhter, 1988; Merz, 1994.

Material examined: East Azerbaijan Province, Kaleibar, reared from flower heads of *Carduus thoermeri armenus* Weinm. (new host plant), date of collection: 14.VII.2010, Date of exit: 20–24.VII.2010, 12 ♂, 14 ♀ (Mohamadzade Namin leg.).

Host plant: *Carduus nutans* (Merz, 1994).

Distribution: France, Germany, Spain, Italy, Switzerland, Andorra, Austria, Greece, Hungary, Ukraine, Romania, Caucasus, Russia and Mongolia (Norrbon *et al.*, 1999; Merz & Korneyev, 2004), Iran (first record).

Diagnosis: Wing pattern reticulated, and brownish. Two brown spots at apex of R_{4+5} and M_{1+2} isolated from remaining brown pattern of wing. Oviscape as long as pre-abdomen (Fig. 9) (in *T. hyoscyami* (Linnaeus) as long as 4 preceding abdominal tergites).

Acknowledgements

I am grateful to Dr. Valery A. Korneyev (I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine) and one anonymous referee for reviewing this manuscript and valuable comments.

References

- Freidberg, A. & Kugler, J. (1989). Diptera: Tephritidae. *Fauna Palaestina, Insecta*, 4, 1–212 + 8 plates.
- Hendel, F. (1927). 49. Trypetidae. In: Lindner, E., ed. *Die Fliegen der palaearktischen Region*, Vol. 5, Stuttgart, 1–221 + 17 plates.
- Hering, E. M. (1961). Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe, Trypetidae (Diptera) (56. Beitrag zur Kenntnis der Trypetidae). *Beiträge zur naturkundlichen Forschung Südwestdeutschland*, 19, 319–331.
- Korneyev, V. A. (1986). Fruit flies of the tribe Terelliini (Diptera: Tephritidae) in the USSR. *Entomological Review*, 65(1): 35–55.
- Korneyev, V. A. (2003). New and little-known Tephritidae (Diptera: Cyclorrhapha) from Europe. *Vestnik zoologii*, 37(3), 3–12.
- Korneyev, V. A. & Dirlbek J. (2000). The fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Syria, Jordan and Iraq. *Studia dipterologica*, 7(2), 463–482.

- Korneyev, V. A. & White I. M. (1992). Fruitflies of the genus *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic. II. Review of species of the subgenus *Urophora* s. str. (Communication 1). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 71, 688–699.
- Korneyev, V. A. & White I. M. (1993). Fruitflies of the genus *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic. II. Review of species of the subgenus *Urophora* s. str. (Communication 1). *Entomological Review*, 72(5), 35–47.
- Korneyev, V. A. & White I. M. (1999). Tephritidae of the genus *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic: III. Key to Palaearctic species. *Entomological Review*, 79(3), 464–482.
- Korneyev, V. A. & White I. M. (2000). Tephritidae of the genus *Urophora* R. — D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic: IV. Conclusion. *Entomological Review*, 80, 497–510.
- Knio, K. M., Kalash, S. H. & White, I. M. (2002). Flowerhead-infesting fruit flies (Diptera: Tephritidae) on thistles (Asteraceae), in Lebanon. *Journal of Natural History*, 36, 617–629.
- Merz, B. (1994). *Diptera: Tephritidae*. Insecta Helvetica Fauna, HGE Press, Geneva, 10, 1–198.
- Merz, B. & Korneyev, V. A. (2004). Fauna Europaea: Tephritidae. In: Pape T., ed. Fauna Europaea: Diptera Cyclorrhapha. Fauna Europaea, version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. Assigned 27.01.2011.
- Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Rasouljan, Gh. (2010). The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Tehran province, with new records for Iranian fauna. *Vestnik zoologii*, 44(1), 20–31.
- Mohamadzade Namin, S. & Nozari, J. (2010). The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Kurdistan province, with new records for Iranian fauna. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 2(4), 47–53.
- Norrbom, A. L., Carroll, L. E., Thompson, F. C., White, I. M. & Freidberg, A. (1999). Systematic Database of Names. In: Thompson, F. C., ed. *Fruit Fly Expert Identification System and Systematic Information Database*, Myia, 65–299.
- Rikhter, V. A. (1988). Family Tephritidae (Trypetidae) — fruit flies. In: Bei-Bienko, G. Ya., ed. *Keys to the insects of the European part of the USSR. Vol. V. Diptera, Siphonaptera. Part 2*, Leiden, New York, 212–276.
- White, I. M. (1988). *Tephritid flies (Diptera: Tephritidae)*. Handbooks for identification on British insects, CAB International, London, 1–134.